

EPÉKTASI

Revista de estudiantes de El Colegio de San Luis A. C., Vol. 3, Año 3, enero-junio

NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO

ADMINISTRACIÓN

Mariana Muriel, Directora
Arturo Guel, Coord. Editorial
Juan Rodríguez, Secretario
Lilia Torres, Representante de miembros

EQUIPO DE DIFUSIÓN

Darío Gallegos, Coordinador
Andrés Garduño
Lilia Torres
Juan Rodríguez

EQUIPO DE EDICIÓN

Oscar Carrión, Coordinador
Andrés Garduño
Isabel Maza
Emilio Palomino
Mariana Muriel
Miguel Ángel Leija
Pedro L. S.
Arturo Guel
Ximena Muñoz
Andrea Xhigoli

EQUIPO DE DISEÑO

Azul Vita, Coordinadora
Diana Palafox
Iris Almendra Segura
Óscar Carrión
Paloma Niño

ÍNDICE

I	Nuestro equipo de trabajo
3	Índice
4	Ensayos
31	Narrativas
35	Poesías
45	Textos invitados
75	Creaciones gráficas
82	Hoja de datos

ENSAYOS

Ensayos

LA RELACIÓN ETNÓGRAFO(A)- TESTIMONIANTE EN EL CONTEXTO DE TRABAJO DE CAMPO

IVÁN ESCOTO MORA

RESUMEN: El objetivo del presente artículo es, por un lado, reflexionar en torno al significado del testimonio en la investigación etnográfica y la relación etnógrafo(a)-testimoniante en el contexto de la investigación de campo. Por otra parte, se identifican, a través del análisis documental comparado, tres modos de trabajo de campo, lo que implica tres formas de realizar la investigación etnográfica.

El trabajo está propuesto en tres secciones. En la primera sección se reflexiona sobre el significado del “estar allí” y el peso del etnógrafo(a) como autor(a)/intérprete en el campo. En la segunda sección se discute en torno al valor del testimonio y su rol dentro de la investigación etnográfica. En la tercera sección se problematiza sobre la idea de

“estar allí” a partir de un análisis alrededor de tres maneras de “estar” (estilos etnográficos), tres formas de relacionarse con el testimonio: la distancia (Benedict, 2006), la intimidad (Bunzel, 1981), la mismidad (Gavilán Sánchez, 2012).

Palabras clave: etnografía, trabajo de campo, testimonio, modos de relación en la investigación etnográfica.

1. Estar allí: la subjetividad del etnógrafo(a)

La investigación etnográfica implica trasladarse, de cierto modo es un concepto que se construye en movimiento, movilizarse en el terreno (Mora Nawrath, 2012), en ese sentido es un conocimiento corporeizado. Se va a un lugar, se busca un contexto, se dialoga con la gente: "estar allí" es posicionarse física, afectiva y cognitivamente en un lugar. Esta ubicación permite adquirir una comprensión del mundo (de un cierto mundo) por impregnación (Sardan, 1995), se trata de penetrar a través de la inmersión en una lógica espacial. Esto abre un amplio horizonte de posibilidades de conocimiento, pero también de desafíos, pues el etnógrafo(a) se enfrenta a la tarea de hacer del campo un ámbito de análisis, lo que implica tomar decisiones: qué observar, es decir, qué considerar relevante, cómo interpretarlo, cómo narrarlo, a qué testimonios se les dará verosimilitud, estos desafíos, señala Sardan, hacen necesaria la configuración de una política de campo, pero, ¿en qué medida esa política de campo se vuelve una expresión de poder, diríamos un poder de apropiación, de dominación, de exclusión o de mitificación?

El etnógrafo(a) despliega, a partir de su investigación, un gran control sobre los sujetos y el medio investigado, su peso autoral es grande, y quizá podríamos decir que imposible de evitar: yo soy quien escribe, a través de mi percepción de la historia, mis emociones, antecedentes teóricos, etc. La interpretación de los datos de campo y la experiencia con/en él es inevitablemente mía, así que, lo que queda es hacerla consciente, reconocer mi subjetividad,

como señala Mora Nawrath, textualizar mi observación, es decir, adoptar una mirada reflexiva sobre la comprensión de mi estilo escritural, sus dimensiones e implicaciones (Mora Nawrath, 2012) y, a partir de ahí, reflexionar quién soy, desde dónde escribo, problematizar mis representaciones y escritura etnográfica.

En este sentido, sería conveniente, como una práctica ético-metodológica, manifestar el "interés" de la investigación etnográfica, junto con la descripción y el análisis del comportamiento cultural (Jociles Rubio, 1999). La manifestación de la intención nos devuelve a la reflexión sobre el etnógrafo(a), sobre su mirada, la forma en que llega al campo y la manera en que sale de él. Jociles precisa que la "mirada etnográfica" es un ejercicio reflexivo sobre la subjetividad del investigador(a). Esta precisión sobre la mirada propia es relevante en la investigación etnográfica pues nos permite considerar con cautela el objetivo de los estudios sociales con trabajo de campo, tanto como reparar en la relación etnógrafo(a)-interlocutores(as).

Sería conveniente, como una práctica ético-metodológica, manifestar el "interés" de la investigación etnográfica

Pensar en la mirada propia coloca al etnógrafo(a) en relación con el medio y los sujetos con quienes se encuentra en él. Cuando Geertz señala: “El lugar del estudio no es el objeto de estudio” (Geertz, 1989:33) apunta en una línea de reflexión en dos niveles: por una parte —primer nivel— en la idea del etnógrafo(a) que arriba a un contexto y hace más que solo describir situaciones, pues se relaciona con ellas, las interpreta, “está allí”, con-viviendo con la realidad y sus actores(as) en un medio determinado; por otra parte —segundo nivel— en el sentido de reconocer que el campo no es solo un medio físico externo, sino un espacio interno localizado en la mente del etnógrafo(a) que analiza, piensa, recrea, reconfigura la realidad para

establecer conexiones de análisis que serán el centro de su investigación, se trata en este segundo plano de ejercer la imaginación etnográfica para la construcción teórica. Esto implica un ir y venir, un salir y entrar, pensar el campo como observador(a) y como participante, como intérprete a la luz viva de lo visto y a la luz tenue de la reflexividad interior. Es ahí, en el espacio de la reflexividad interior donde la interpretación de las expresiones se materializa y los datos emergen como objetos contextualizados (Clifford, 2001:57).

El lugar no es el objeto; Ruth Bunzel cuenta que en una ocasión le preguntaron “si aún estudiaba la cerámica”, entonces respondió que nunca estudió cerámica, sino

sino el comportamiento humano y las formas en que el comportamiento humano se relacionaba con la producción material de la cultura (Bunzel, 1976). Cuando Geertz distingue entre lugar y objeto, queda resaltada la figura del etnógrafo(a) y su intencionalidad que aparece como puente de conexión interpretativa: el etnógrafo(a) está allí, pero ¿qué busca?, ¿qué mira?, ¿cómo mira?, ¿cuáles son sus intereses de investigación?, y ¿de qué manera se representa así mismo frente a los “otros(as)”, sujetos, medios y comportamientos que investiga?

2. El "otro" testimoniante

Llegar allí es un acto de encuentro. El etnógrafo(a) necesita salir de lo propio, de su mundo, para encontrar lo “otro”, otros mundos y otras subjetividades a partir de las cuales interpreta la realidad y construye sus teorías. La realidad interpretada es resultado del encuentro con un “diluvio de signos” (Lisón Tolosona, 2009), son los hechos humanos, las voces y miradas de los testigos de los mundos descritos y analizados. El etnógrafo(a) interpreta ese diluvio, podría decirse que su acción tiene un “carácter actual” (Ricoeur, 2010), el poder del etnógrafo(a) se vuelve como el del ejecutante de una orquesta que recrea en su instrumento la partitura. El testimoniante se vuelve así una “criatura de situación” (Lisón Tolosona, 2009), es decir, una subjetividad creadora que revela un código a otra subjetividad, que tratará de (re)interpretar (actualizar) en su ejecución las notas de una melodía. Entre el etnógrafo(a) y el testimoniante existe un diálogo de signos que se cruzan, se intercambian y negocian: lo que se mira y lo que se escucha es completado en el pensamiento, en un “vuelo interpretativo” (Lisón Tolosona, 2009).

En este trabajo se privilegia la denominación testimoniante sobre otras como informante o colaborador, justamente para resaltar la palabra testimonio, y como consecuencia, colocar en una posición protagónica al sujeto dueño de su autoría. Si se acepta la relevancia del testimoniante como autor de los códigos necesarios para la interpretación, resulta claro que su papel es más importante que la de un sujeto que únicamente informa un hecho (como se podría pensar en la acción de quien informa algo en una relación de supra-subordinación) o más importante que la de un colaborador (como se podría pensar en quien colabora en una actividad laboral). El testimoniante no es simplemente un testigo, sino el propietario de su voz, de sus palabras, de la partitura discursiva que será empleada por el etnógrafo(a).

Para reflexionar el peso del testimoniante en la investigación etnográfica podría pensarse en una analogía: del mismo modo que para el pueblo quiché los dueños de la tierra son los ancestros, y los jefes de familia solo son poseedores que utilizan la tierra con su permiso y rindiéndoles tributo (Bunzel, 1981), los testimoniante son los dueños de su propio relato, no son los “otros(as)”, sino los principales, y el etnógrafo(a) solo posee el relato con autorización de aquellos(as). Puesto en estos términos, el “estar allí se convierte” en un “visitar” para aprender, más que en un llegar para instrumentalizar la apropiación del conocimiento.

La caracterización de la categoría testimoniante a la que se ha hecho referencia se retoma de la experien-

cia y movilización política de los pueblos originarios en América Latina. Esta caracterización hace referencia a su voz, tantas veces apropiada, inventada, folklorizada y defenestrada desde las ópticas del desarrollismo regional. Mediante la postura de la “testimonialidad” se da cuenta de la “voz de los sujetos sociales” a partir de su experiencia propia, de lo que ellos llaman “nuestro propio caminar” (Soriano Hernández, 2009). Este posicionamiento de reivindicación no es nuevo en la investigación etnográfica, sin embargo, a partir de la idea de la testimonialidad se subraya la agencia de los sujetos con quienes entra en diálogo el etnógrafo(a). De este modo, se destaca su carácter de actores con una intención político-social inmediata que también “busca influir en quien escucha” (Soriano Hernández, 2009).

Subrayo la función del testimonio como un espacio social de reivindicación (Pujadas, 2000; Rosales Cervantes, 2013). Es decir, se hace énfasis en la dimensión política del testimonio para tratar de entender quién es el testimoniante, cuál es su intención al compartir su voz, a qué responde su testimonio.

Mediante la postura de la “testimonialidad” se da cuenta de la “voz de los sujetos sociales” a partir de su experiencia propia, de lo que ellos llaman “nuestro propio caminar”

Estas ideas nos permiten reflexionar en la función del testimonio dentro de la investigación etnográfica. Hasta ahora podríamos identificar dos dimensiones, por una parte la función vinculada al interés del etnógrafo(a) que quiere comprender una realidad social, y por otra parte, la función conectada al interés del testimoniante que tiene un posicionamiento social y político. Ambos, testimoniante y etnógrafo(a) se encuentran presentes en el texto etnográfico, y ambos serán sujetos a la interpretación de una tercera intención: la del lector. La voz del etnógrafo(a) brinda un análisis de la realidad social, la voz del testimoniante aporta una perspectiva del mundo desde la experiencia del yo/nosotros propio que habita un medio cultural. El reconocimiento de esta coexistencia de intereses y de experiencias es lo que permite entender la relación complementaria entre el testimoniante y el etnógrafo(a).

3. Pensar el "estar allí": tres estilos etnográficos

En esta sección se revisa la investigación etnográfica de Benedict (2006), Bunzel (1981) y Gavilán Sánchez (2012). Estas investigaciones son identificadas en tres estilos etnográficos distintos, caracterizados a partir de las siguientes categorías: distancia, intimidad y mismidad. La revisión de estos tres estilos posibilita la reflexión en la relación etnógrafo(a)-testimoniante. Con lo que se busca generar un espacio para pensar en el quehacer etnográfico.

Distancia: En junio 1944 el gobierno norteamericano encargó a Ruth Benedict un estudio para comprender el comportamiento de los japoneses, no como un problema militar, sino cultural. Era necesario saber si el conflicto establecido entre los Estados Unidos y Japón podría resolverse por medio de la diplomacia o no, para ello, resultaba importante conocer los objetivos y motivaciones de sus gobernantes: “debíamos saber hasta qué punto podría contar su gobierno [Japón] con su pueblo” (Benedict, 2006:11). Se trata, por tanto, de la aplicación instrumental de la etnografía para fines militares, en este caso, la intención de la autora está claramente definida y, con ello, se marca un posicionamiento de relación entre la etnógrafa y el contexto etnografiado, así, Japón, sus pobladores, sus gobernantes, su cultura, son un objeto que debe conocerse a profundidad para ser sometido al orden del discurso norteamericano con pretensiones hegemónicas. Casi un año después, en agosto de 1945 fueron bombardeadas las ciudades de Hiroshima (6 de agosto) y Nagasaki (11 de agosto).

Dado el contexto de guerra Benedict no podía ejercer el arma más poderosa de la etnografía: “la inspección en el terreno”; por lo que la etnógrafa tuvo que realizar un estudio de la cultura a distancia: entrevista a inmigrantes japoneses en EE.UU., investigación de archivo, análisis de propaganda, recuperación de observaciones precedentes, análisis de la cultura plasmada por escrito, comparaciones culturales (Benedict, 2006). Este estudio permitió a la etnógrafa caracterizar las diferencias culturales entre Japón y EE.UU., centradas en su forma de representación de la culpa y la vergüenza.

Los estadounidenses privilegian la primera, es decir, la culpa, junto con la individualidad, la afirmación del yo y el sentimiento de satisfacción personal unido a la victoria y el encumbramiento del ego. Por otra parte, para los japoneses —señala la etnógrafa— la vergüenza es un rasgo característico que determina su personalidad y las formas culturales de comprensión del mundo; para ellos no existe nada más grave que perder el honor frente a la sociedad, así, incumplir el canon es un acto inconcebible porque sería tanto como faltar al primer mandato social, es decir, preservar el buen nombre. De esta manera, el sometimiento a las reglas es una obligación “hacia el nombre propio” con efectos sociales.

El contexto cultural hace que el gobierno japonés tenga cierto nivel de certeza respecto del apoyo del pueblo, debido a la noción fuerte del concepto de obediencia y dignidad, el cual depende de “que el ciudadano pague lo que debe a sus benefactores acreditados” (Benedict, 2006: 99), y, dado que en el caso que se estudia el Estado es el benefactor acreditado, el apoyo del pueblo a su gobierno es alto. Por la misma razón, la derrota japonesa frente al ejército de los EE.UU. se asume con resignación, pues, más allá de la derrota, el pueblo sabe que ha actuado con dignidad.

Intimidad: Ruth Bunzel realiza trabajo de campo en Guatemala durante 1930 y 1932. Como resultado publica *Chichicastenango, a Guatemalan Village* (1952). Su objetivo era investigar los problemas

de cambio e integración cultural en el pueblo quiché de Chichicastenango. La etnógrafa sostiene que el suyo no es un estudio sobre la totalidad, sino sobre la particularidad de una villa desde la óptica de algunos de sus integrantes, quienes también están constituidos por una serie de características personales, experiencias de vida, condiciones económicas y sociales que particularizan su testimonio. En el desarrollo de la investigación queda claro que: cada individuo es representativo, no de la cultura en su totalidad, sino del impacto de las formas culturales en sus representaciones individuales, atravesadas por "experiencias de vida" (Bunzel, 1976).

Para comprender los procesos de transformación y adaptación cultural Bunzel busca aproximarse a la cultura quiché, al menos a través de la experiencia de algunas de las familias que se constituyen en el coro de sus testimoniantes principales, aquí la etnógrafa trata de "penetrar dentro de una cultura, viéndola a través de los ojos de sus miembros" (Bunzel, 1981:15). La relación establecida entre la etnógrafa y sus testimoniantes solo puede entenderse y expresarse mediante la intimidad que implica entrar a la órbita de sus vidas. Para Bunzel, los quichés son sujetos personalizados, caracterizados psicológica y socialmente, así la relación con los testimoniantes se vuelve íntima:

La relación establecida entre la etnógrafa y sus testimoniantes solo puede entenderse y expresarse mediante la intimidad

“Mi método preferido de trabajo es llegar a estar ligada con una sola familia, viviendo tan íntimamente como sea posible dentro de la órbita de sus vidas, identificándome plenamente con ellos, y aprendiendo su cultura a través de sus ojos” (Bunzel, 1981:22).

Mismidad. Lurgio Gavilán Sánchez publica *Memorias de un soldado desconocido. Autobiografía y antropología de la violencia* (2012), se trata de sus memorias respecto a hechos acontecidos entre la década de 1980 y 1990. En ellas cuenta la experiencia que tuvo en su infancia, en medio de la selva peruana y los conflictos sociales que desataron el movimiento iniciado por el Partido Comunista del Perú (Sendero Luminoso). El etnógrafo/testimoniante señala: “Escribo esta historia para recuperar mi memoria, y también para que nunca vuelva a ocurrir algo así en Perú” (Gavilán Sánchez, 2012:49).

La intención que presenta Lurgio en su investigación auto exploratoria es la recuperación de la memoria, así, su testimonio revela, además de su historia personal, una serie de hechos que describen el contexto de violencia, la tensión social y el contexto político de un momento en un espacio geográfico determinado. En este caso el etnógrafo/testimoniante presenta un estilo de investigación con perspectiva in situ, se trata de un “estar allí, desde acá” (Castro Neira en Gavilán Sánchez, 2012:22). Esto tiene implicaciones en la interpretación de los hechos humanos en el contexto de una investigación situada (Lisón Tolosona, 2009), debido a que no existe mediación entre la comprensión del contexto y el medio cultural, ya que el etnógrafo(a) habla desde su propia experiencia.

Al analizar la guerrilla de los ochentas de Perú, Lurgio no justifica ni valora ninguno de los actos de que narra, sin embargo, presenta un contexto vivencial del escenario social en el que se producen, lo que permite hacer una lectura más allá de lo que se dice o se calla. El “estar allí, mirando desde acá” permite al etnógrafo(a)/testimoniante relacionarse de una manera distinta con el medio, se trata de una forma de calado más profundo que el de la mirada aérea y el enjuiciamiento veloz.

El análisis de los tres casos anteriores me permite reflexionar en la relación etnógrafo(a)-testimoniante y las implicaciones que esta relación tiene para la investigación. A partir de ello, se identifican tres estilos etnográficos caracterizados bajo las categorías: (1) distancia, (2) intimidad y (3) mismidad, que corresponden a tres formas de relación y tres intencionalidades etnográficas (1) predicción del comportamiento, (2) reconocimiento de la adaptación, (3) recuperación de la memoria propia, con implicaciones para la comprensión del contexto social.

Conclusión: estilos etnográficos y formas de relación

A lo largo de este artículo se reflexionó sobre el “estar allí” y la relación entre el etnógrafo(a) y el testimoniante. En consecuencia, se planteó el “estar allí” (en el terreno de campo) como un posicionamiento que implica la adopción de un estilo y una intencionalidad etnográfica. Se

estableció que estar allí es encontrarse en un medio y relacionarse con otros sujetos. Esos otros se han nombrado en este trabajo testimoniantes para subrayar su titularidad como agentes sociales y propietarios de su voz, lo que implica reconocer al testimoniante como un sujeto de varias dimensiones: interlocutor, creador de códigos de comprensión para la realidad y agente con intención de incidencia en el sujeto que escucha, es decir, el etnógrafo(a).

Además, se identificaron tres estilos etnográficos que suponen tres formas de relación entre el etnógrafo(a) y sus interlocutores (testimoniante), pero también tres perspectivas de problematización y estudio, lo que se traduce en intencionalidades que determinan los modos de desarrollar la investigación en el terreno de campo. Para finalizar, se presenta una tabla de visualización de los estilos etnográficos propuestos y su correspondencia con las intencionalidades identificadas, a partir de la literatura revisada.

Tabla de representación de estilos etnográficos¹

<i>Etnógrafo(a)</i>	<i>Espacio etnográfico</i>	<i>Fecha de recuperación de datos/desarrollo de fenómenos</i>	<i>Fecha de publicación</i>	<i>Obra</i>	<i>Planteamiento autoral</i>	<i>Estilo etnográfico respecto del fenómeno/testimonio</i>	<i>Intencionalidad etnográfica</i>
Ruth Benedict	Japón	1944	1946	The Chrysanthemum and the Sword	Estudio de la cultura a la distancia	Distancia	Predicción del comportamiento
Ruth Bunzel	Guatemala	1930-1932	1952	Chichicastenango, a Guatemalan Village	Estudio del cambio y dinámicas de adaptación cultural	Intimidación	Reconocimiento de la adaptación
Lurgio Gavilán Sánchez	Perú	1983-2007	2012	Memorias de un soldado desconocido. Autobiografía y antropología de la violencia	Recuperación de la memoria propia, para la comprensión del desarrollo social.	Mismidad	Recuperación de la memoria propia-comprensión social

1. Tabla de elaboración propia. Se representa la relación etnógrafo(a)-testimoniante a través del análisis en tres casos etnográficos Ruth Bunzel (1981), Ruth Benedict (2006), Lurgio Gavilán Sánchez (2012).

Referencias

- Benedict, R. (2006). El crisantemo y la espada. Patrones de la cultura japonesa. Alianza.
- Bunzel, R. (1976). Chamula and Chichicastenango: A Re-examination. En Cross-Cultural approaches to the study of Alcohol. Mouton.
- Bunzel, R. (1981). Chichicastenango. Editorial José de Pineda Ibarra.
- Clifford, J. (2001). Dilemas de la cultura. Antropología, literatura y arte en la perspectiva posmoderna. Gedisa.
- Gavilán Sánchez, L. (2012). Memorias de un soldado desconocido. Autobiografía y antropología de la violencia. UIA-Instituto de Estudios Peruanos.
- Geertz, C. (1989). El antropólogo como autor. Paidós.
- Jociles Rubio, M. I. (1999). Las técnicas de investigación en antropología. Mirada antropológica y proceso etnográfico. Gazeta de Antropología, 15.
- Lisón Tolosona, C. (2009). Informantes: In-formantes. Revista de Antropología Social, 9.
- Mora Nawrath, H. (2012). El método etnográfico: Origen y fundamentos de una aproximación multitécnica. Forum Qualitative Sozialforschung.
- Pujadas, J. J. (2000). El método biográfico y los géneros de la memoria. Revista de Antropología Social, 9, 127-127.
- Ricoeur, O. (2010). Del texto a la acción. Ensayos de hermenéutica II. (2a.). FCE.
- Rosales Cervantes, G. (2013). La función social del testimonio. Espacios Públicos, 16(36).
- Sardan, P. (1995). La politique du terrain Sur la production des données en anthropologie. Enquête. Anthropologie, Histoire, Sociologie, 1.
- Soriano Hernández, S. (Ed.). (2009). Testimonios indígenas de autonomía y resistencia. UNAM-CIALC.

LA CÁMARA ENTRE LOS GRUPOS DE DISFRAZADOS DEL XANTOLO: REFLEXIÓN EN TORNO A LO VISUAL COMO METODOLOGÍA EN TRABAJO DE CAMPO

PABLO URIEL MANCILLA REYNA

En el presente texto quiero dar a conocer mi experiencia utilizando la cámara fotográfica en el trabajo de campo que realicé para mi investigación a nivel maestría. Dicha investigación tiene por título Agencia y ritual: El caso de las máscaras de la fiesta de Xantolo en Chapulhuacanito en la Huasteca Potosina, y tal como se muestra en el extenso título el trabajo de campo se realizó en Chapulhuacanito, comunidad nahua perteneciente a la región que se conoce como Huasteca Potosina.

Ubicada como la última localidad del Estado de San Luis Potosí, en frontera con el Estado de Hidalgo, Chapulhuacanito como otras comunidades de la Huasteca de origen étnico, tiene un fuerte arraigo por el Xantolo. La particularidad es que en esta loca-

lidad tienen una gran preferencia por usar máscaras de madera durante los días de fiesta, el 31 de octubre, 1, 2, y 3 de noviembre. Mismas máscaras que son guardadas para el siguiente año y que atraviesan por una serie de rituales tanto para usarlas como para guardarlas.

Dejando el esbozo del contexto de mi trabajo de campo, se desprende el objetivo de esta reflexión. Los puntos que se pretenden abordar son los siguientes: 1) Mi introducción en el trabajo de campo sin cámara, 2) la introducción de la cámara en el trabajo de campo y 3) el reflejo de la cámara en el trabajo de campo. Estos tres puntos pretenden generar un recorrido por mi investigación centrándome en el uso de lo visual como una metodología que influye o modifica las relaciones en trabajo de campo, tomando en cuenta estos puntos como los momentos en donde mi estancia en Chapulhuacanito y mi investigación va teniendo cambios a partir del uso de la cámara.

Mi llegada a Chapulhuacanito se dio a partir de la invitación por parte de una colega antropóloga, Rita, quien me invitó a asistir a uno de los rituales más importantes que marca el inicio del Xantolo, la bajada de máscaras. El 29 de septiembre del 2018 se llevó a cabo dicho ritual en el barrio de San José, uno de los más representativos de Chapulhuacanito, debido a conservar sus máscaras de madera.

Además de estar presente en el ritual de la bajada de máscaras observando y tomando nota del proceso, me di cuenta de la aparición de la cámara en un espacio ritual y la modificación en las relaciones que estaban alrededor de ella. La primera cámara que apareció en el primer ritual curiosamente no fue mía. Tengo que decir que había hecho en mi etapa de licenciatura, trabajo de campo con los Wixaritari en la Sierra Madre Occidental en una comunidad llamada Nueva Colonia. A partir de ahí en mis primeros años como estudiante de Antropología aprendí a no sacar la cámara fotográfica sin antes pedir permiso, sobre todo si se trataba de rituales.

Ante mis experiencias pasadas en trabajo de campo, me sorprendió que en el ritual de la bajada de máscaras mi compañera Rita y su amigo Blak, sacaran de sus mochilas todo el equipo de fotografía: cámaras canon, diferentes lentes, micrófonos y luces. Rita se acercó a preguntar a las personas que iban a llevar a cabo el ritual, si no había ningún inconveniente en filmar y tomar fotografías, ellos respondieron que no había ningún problema y fue así que pusieron las cámaras en acción.

El ritual de la bajada de máscaras que filmaron entre Rita y Blak se desarrolla en la casa del empresario¹, incluso Rita me dijo que les había avisado que me invitaría porque era un momento muy privado, de ahí que yo pensara en que no sería posible tomar fotos, mucho menos grabar, pero no fue así. La gente abría paso a las cámaras y a los micrófonos, incluso se organizaban para dejar a Rita y Blak en un lugar donde pudieran tener una buena toma.

Ante dicha situación previamente expuesta y al ver a las personas interesadas en salir en una fotografía o en el video, tengo que confesar que me sentí desarmado. No me había preparado en llevar una cámara, lo único que tenía era mi celular para captar algunas fotografías, lo hice de esa manera y vi cómo las miradas se las llevaban las personas con sus cámaras y lentes.

El ritual sucedió y para no ahondar tanto en éste —porque me llevaría un gran extenso de cuartillas explicarlo— se trataba de bajar las máscaras de un techo falso de una pequeña cabaña y ponerlas en la mesa. Una vez estando ahí cada una de las personas que asistió al ritual, pasarían a sahumar con copal y a derramar aguardiente sobre ellas. Cada que yo me acercaba a la mesa en donde estaban las máscaras la gente me decía “tómeles una foto” para lo cual yo llevaba mi mano al bolsillo y sacaba mi celular, ellos de inmediato al ver el celular interrumpían el

A partir de ahí en mis primeros años como estudiante de Antropología aprendí a no sacar la cámara fotográfica sin antes pedir permiso

¹ Se le llama así a la persona que está encargada de cuidar las máscaras de un barrio.

acto preguntando si no traía cámara, a lo que yo respondía que no. En presencia de los comentarios y cuestionamientos suscitados esa noche en torno a si traía cámara o no, decidí que cuando regresara a la localidad no tenía que olvidar mi cámara.

La siguiente visita a Chapulhuacanito modeló mi trabajo de campo extenso para la investigación. Fue de enero a junio del 2019 y esta vez sí llevaba mi cámara. Llegando a la localidad, metodológicamente había decidido no sacar la cámara de mi mochila. La cuestión es que la mochila la dejaba en casa, solo cargaba conmigo la libreta de notas. En varias ocasiones

Cecilio, el empresario del barrio de San José, me platicaba de plantas medicinales o de los elotes que acababa de cosechar, después de la plática siempre terminaba diciendo “si quieres tómale una foto a la planta para que te acuerdes” o “ándale, tómale una foto al elote que acabo de traer que se ve bien bonito”. En ese instante recuerdo que tuve que decirle que había dejado la cámara en la casa pero que seguro al día siguiente la llevaba. Cuando comenté eso, Cecilio empezó a hacer planes con la cámara y las fotos que se podían tomar, incluso hasta me dio horarios y puntos específicos de cómo podía obtener buenas fotografías de la localidad. A partir de ese día

“SI QUIERES TÓMALE UNA FOTO A LA PLANTA PARA QUE TE ACUERDES”

la relación entre mi papel como etnógrafo, la gente de la localidad y la cámara cambió por completo, y salí al otro día con cámara en mano.

La gente sabía que estaba tomando fotos, cosa que me tenía preocupado, la mayoría de la localidad sabía que estaba ahí haciendo una investigación sobre las máscaras del Xantolo, pero de ahí a que trajera la cámara la mayor parte de los días, era otra cosa. Aunque parecía que tenerla a la mano no tenía ninguna implicación de generar un problema, si tenía que identificar en qué momento usarla y en cual no, lo cual muchas veces era decidido por los mismos habitantes de la localidad. Por ejemplo, no era muy común que tomaran a bien el hecho de que usara la cámara para fotografiar la cotidianidad del día a día, pero si se atravesaba una fiesta y la gente veía que traía la cámara entonces me hablaban para que les tomara una foto, después me daban un número de celular para poderla compartir. Fotografié familias, personas disfrazadas y hasta comida.

En los meses siguientes de mi trabajo de campo se estaban preparando para la fiesta del carnaval y uno de los elementos que ellos consideraban en la reunión era tener alguien que tomara fotos. Lo mismo sucedió con el Xantolo, durante los días de fiesta llegaba temprano a la casa del Empresario para estar tomando fotos de los preparativos de la comida y la llegada de los participantes del grupo de disfrazados, y sobre todo del momento en el que se empezaban a disfrazar, todo eso fue captado por mi lente sin ningún inconveniente.

Fue en el Xantolo donde se dio el acontecimiento más relevante que muestra la relación entre la cámara y la localidad. Comúnmente los disfraces que se utilizan en Cahpulhuacanito son las máscaras de madera de color rosa que se personifican sumando cierto tipo de vestimenta. Así es como podemos encontrar el personaje del sacerdote, el niño, el puerco, la llorona, el diablo, el perro, el apache, el payaso, el boleador de zapatos, entre otros. Muchas veces estos disfraces representan algunos de los roles de las personas de la localidad, representando una estructura de los personajes que la habitan, misma razón por la cual no puede faltar quien personifique al abuelo y la abuela.

Durante el Xantolo del 2019, Toño —señor participante del grupo de disfrazados del barrio San José— tenía tiempo diciéndome que estaba planeando un disfraz nuevo, algo que no se iban a imaginar los demás y que además no sería copiado por los otros barrios. Mi sorpresa fue al llegar el primer día, cuando lo vi con su máscara y en las manos una caja pintada de negro y con un cilindro de papel. La creación de Toño que acompañaría y daría sentido a su disfraz era una cámara. (véase imagen 1)

Imagen 1. Disfraz del camarógrafo en el Xantolo. Chapulhuacanito, 2019. Fotografía tomada por el autor.

Así que cuando salió el grupo de disfrazados acompañados de un trío Huasteco para bailar por las calles de la localidad, Toño a veces formaba parte del baile y otras buscaba asemejar tomar fotografías a los que estaban bailando. En varias ocasiones, cuando yo le quería tomar fotos, él me respondía tomándome una fotografía con su cámara de cartón. Para añadirle el ingrediente de risa y juego, Toño había impreso imágenes de artistas y cantantes reconocidos en México. Así que mientras el grupo de disfrazados bailaba y la gente admiraba, Toño iba con el público y les pedía permiso para tomarles una foto. Después de hacer el acto de tomarla, Toño sacaba una de estas impresiones y les decía que su foto estaba lista, la gente soltaba la carcajada.

A manera de conclusión

Los sucesos que se mencionaron en el texto dan cuenta de varios aspectos en cuanto al trabajo etnográfico y el papel de la cámara. En primer lugar, hay que señalar que la cámara es sin duda un agente que interactúa con el investigador y con las personas de la localidad en la que se está haciendo trabajo de campo. La cámara adquiere un papel por sí misma, esto se da en medida

que las personas lleguen a aceptarla dentro de la convivencia que se establece durante el proceso de investigación. Esta posible aceptación en el caso de Chapulhuacanito probablemente sea por lo familiarizados que están con los medios digitales, las redes sociales, los celulares y la intención de presentar sus rituales por estos medios.

En segundo lugar, el trabajo de campo sin cámara fotográfica, no solamente se refiere al hecho de no usar o tener una cámara para captar imágenes, sino más bien a no emplear la cámara como parte de la metodología de la investigación. En el momento que esta se introduce, aparecen variables que muy seguramente dirigen a cierta información a la que se accede por la interacción con este objeto.

En tercer lugar, quiero puntualizar el uso de la cámara como una estrategia metodológica que va más allá de su uso como una herramienta de la memoria, sin duda puede crear ciertos vínculos, dar explicación y sobre todo establecer un diálogo entre las personas con las que se está en trabajo de campo y el investigador.

LA CÁMARA ADQUIERE UN PAPEL POR SÍ MISMA

REPASO TEÓRICO SOBRE LAS SIGNIFICACIONES Y REPRESENTACIONES DE LA MENSTRUACIÓN PARA CONSTRUIR APUNTES DESDE UNA PERSPECTIVA ANTROPOLÓGICA

CECILIA GUADALUPE CONTRERAS ÁVILA

Introducción

Hablar sobre menstruación desde un reduccionismo biológico-fisiológico es, quizá, la norma a la hora de abordar el tema. Sin embargo, dentro de esos diálogos, las perspectivas que rodean a estos fenómenos se encuentran condicionadas más por los aspectos sociales, culturales, históricos, religiosos e incluso políticos, que por un aspecto biológico; quiero decir, se construye en el imaginario colectivo un significado sobre qué es y cómo se vive desde lo social esta etapa de la mujer, además de proyectar en ello el posicionamiento de éstas dentro de la sociedad.

De la misma manera en la que el cuerpo y sus funciones biológicas no tienen un significado universal, tampoco los valores y los símbolos asociados a la sangre (y otros fluidos corporales) son percibidos del mismo modo transculturalmente, pese a que algunas actitudes sobre la sangre persisten durante largos periodos de tiempo, incluso hasta la actualidad (McCracken, 2003:xii; Rodríguez-Shadow y Campos Rodríguez, 2011^a, Rodríguez-Shadow y Campos Rodríguez, 2011b citado en Rodríguez-Shadow y Campos, s/f).

¿Cómo se conoce la menstruación antes de experimentarla?; ¿Qué se habla de ella?; ¿Cómo se le nombra?; ¿Cuáles son los discursos que giran a su alrededor?; ¿Qué representa o qué significa ser una mujer menstruante? Estas son algunas de las interrogantes que la antropología intenta responder para comprender a la menstruación y aportar nuevos puntos de vista para entenderla como un fenómeno que sucede dentro de la vida social, y finalmente deconstruir los reduccionismos y esencialismos sobre el cuerpo.

Así pues, con un repaso general de documentos sobre las construcciones, representaciones, concepciones y significaciones de la menstruación se intenta comprender aquello que se conoce de manera formal desde diversas experiencias y contextos sociales.

Algunos apuntes para su comprensión

Hoy en día el cuerpo es un producto social y cultural, donde las prácticas sociales de regulación y dominación de los cuerpos han provocado que exista un desequilibrio notable en la percepción de control sobre nuestro cuerpo (Campos citado en Chávez et al, 2016). La cultura occidental ha percibido negativamente a la menstruación y lo que le atañe, siendo estas concepciones sexistas compartidas por otras sociedades no occidentales (Rodríguez-Shadow y Campos, s/f). Lo anterior se debe a un pensamiento colonial y más aún a una colonialidad del saber en el que las mujeres fueron reinventadas como "mujeres" de manera conceptual, de acuerdo a códigos y principios discriminatorios de género (Millacura, 2015).

Paula Hernández (2015) en su texto "Los estudios de la mujer y el género" dice que:

Todas las sociedades establecen diferencias entre lo que se considera masculino y lo que se considera femenino, pero la posición que mujeres y hombres ocupan, sus actividades, sus limitaciones y sus posibilidades varían significativamente en cada grupo humano. Vale decir, aquello que se estima propio de los hombres o de las mujeres está determinado culturalmente, no biológicamente.

En este sentido, las representaciones sociales se tejen con el pensamiento que la gente organiza, estructura y legitima en su vida cotidiana (Piña y Cuevas, 2004). De la misma manera, la construcción simbólica se define como el significado de las cosas que surge de la interacción social que cada uno tiene con las cosas. Los significados se manipulan y modifican mediante un proceso interpretativo, desarrollado por la persona al frente con los elementos que va encontrando a su paso (Pérez, 2000).

Cuando se habla de menstruación desde su acepción biológica-fisiológica se expresa las particularidades de las hembras en la especie humana (Buckley y Gottlieb 1988; Héritier 2007; Gottlieb 2005 citados en Rodríguez-Shadow y Campos, s/f). Se trata pues de un flujo proveniente de la matriz que todos los meses secretan las mujeres, fenómeno natural que compartimos con algunos de los primates (gorilas, bonobos, chimpancés) y que consiste en el desprendimiento del endometrio o revestimiento uterino que no ha recibido un óvulo fecundado que inicie un embarazo (Sperling y Beyene, 1997 citado en Rodríguez-Shadow, 2011).

Sin embargo, las experiencias de este proceso se encuentran mediadas por las representaciones sociales, por lo que para entenderla es necesario atender las dinámicas y las prácticas socioculturales. Así, para describir las concepciones que tienen sobre ella, debemos ser conscientes de la heterogeneidad de las experiencias; no generalizar o no reducirlas a vivencias fisiológicas.

El repaso teórico

Desde la antropología, de acuerdo con Rodríguez-Shadow y Campos (s/f), los estudios sobre la menstruación se iniciaron hace menos de 60 años. Las obras más destacadas en esta área de conocimiento son las elaboradas por: Richards (1956), Delaney, Lupton y Toth (1988), Shuttle y Redgrove (1988), Buckley y Gottlieb (1988), Cohen (1991), Roessel (1993), Lee y Sasser-Coen (1996), Houpert (1999), Van de Welle y Renne (2001) y Stein y Kim (2009), entre otras.

Hoy en día el cuerpo es un producto social y cultural donde las prácticas sociales de regulación y dominación de los cuerpos han provocado que exista un desequilibrio notable en la percepción de control sobre nuestro cuerpo

A pesar de que la antropología ha ido más allá de los esquemas deterministas y esencialistas que aún son comunes en la biomedicina, sus trabajos siguen visualizando aspectos importantes de la sexualidad como universales y transculturales (Vane, 1991). Con ello, lo que se pretende en este texto es darle cabida a los marcos teóricos sobre las representaciones y significaciones de la menstruación en diferentes latitudes, sociedades y culturas con la finalidad de romper los paradigmas universales de ésta. En este sentido, los siguientes ejemplos recopilados a lo largo de una investigación documental demuestran la diversidad de experiencias y concepciones.

En el texto Significado cultural de la menstruación en mujeres españolas de Botello y Casados (2017) se describen las concepciones de la menstruación a partir de que:

A la mujer se le enseñaba el hecho de ocultar la menstruación, viéndolo como algo sucio y negativo, en vez de un proceso fisiológico positivo. Existía transmisión de conocimientos de madres a hijas y el papel ejercido por las abuelas se repite en muchas informantes como por ejemplo: [...] Porque además, yo que sé... el tema de llevar a tu hija al ginecólogo, eso era impensable que mi madre en mi época me llevara a mí al ginecólogo (M6.R.46). [...] Es que, vamos, que yo pienso llevar a mi hija al ginecólogo en cuanto que sea mujer, vamos. Para que vean que no tiene ningún nodulito ni..., o yo que sé, pa que vean que todo es normal. No sé cómo tendrá que estar, pero vamos que, que esté normal (M6.R.46).

La participación de las ancestras en la construcción simbólica del conocimiento sobre la menstruación es un factor determinante para mantener las ideas que rechazan y la miran con recelo. Mismas que se deben a qué las creencias instauradas bajo la lógica patriarcal la perciben como un tabú y una característica que categoriza o construye la corporalidad femenina a la cual debe mirarse con vergüenza, pues al ser parte de la construcción biológica que define al sexo femenino, dentro de una estructura social conformada de manera binaria, esto es visto como un aspecto que perpetúa la subordinación o la posición inferior de la mujer.

**LOS ESTUDIANTES
VISITARON LA HERMOSA
CIUDAD DE QUARKWOOD
PARA CONOCER SU RICA
HISTORIA Y CULTURA.**

Por su parte, el artículo Significados y prácticas culturales de la menstruación en mujeres aymara del norte de Chile. Un aporte desde el género a los estudios antropológicos de la sangre menstrual aporta resultados que Vázquez y Carrasco (2017) describen de manera textual:

Podemos decir que entre las mujeres jóvenes y adultas aymara existe una mayor transmisión de saberes traspasados por los agentes externos (establecimientos educacionales y de salud, los pares, medios masivos de comunicación y la influencia judeocristiana). Así, no se presentan conductas o modos de actuar con la sangre menstrual que demuestren una tradición familiar aymara. Para el caso de los significados del ciclo menstrual, observamos una combinación de agentes internos y externos que están configurando los significados de este acontecimiento. Sin embargo, la influencia de la familia solo se percibe en algunos de los testimonios de las mujeres jóvenes y adultas aymara. En este sentido, la importancia que se desprende de los agentes externos en ambas generaciones abarca la mayor parte y solidez de los testimonios, siendo los ejes centrales que moldean las experiencias femeninas de la menstruación.

“En mi familia no hablaban ese tema para nada, de hecho yo, me llegó la regla y yo no sabía, porque de hecho para mí la regla no existía, ni siquiera me prepararon para eso, a mí me llegó la regla e inclusive me enfermé estuve hospitalizada” (Mujer N° 11, 33 años).

A pesar de que muchas de ellas no obtuvieron los saberes de manera directa de sus familiares, el cotidiano sociocultural les ayudó a comprender el cuerpo femenino como un conjunto de sensaciones que emergen y se asimila a la naturaleza y la sangre menstrual como un hecho que otorga fertilidad a la sociedad.

Con esto último se puede comprender la menstruación como parte de la reproducción sexual, ya que los agentes externos como las instancias de salud, como se mencionan en la cita anterior, han construido una definición que tiene que ver con su aspecto meramente fisiológico; quiero decir, que desde la perspectiva biomédica, la menstruación, y principalmente la menarquia, marca el inicio de la vida sexual reproductiva; por lo que los saberes adquiridos desde la biomedicina plantean una idea hegemónica y homogénea de la corporalidad y sus procesos, enajenándolos de sus propias experiencias.

De igual forma, Tristán et al (s/f) hacen un repaso general sobre el significado de la menstruación en diferentes culturas. Uno de ellos es el de los pueblos primitivos en Nueva Zelanda que pensaban que la sangre menstrual era el aborto de embriones no formados de seres humanos; o en otros casos, algunos pueblos pensaban que la mujer se encontraba poseída por un demonio en determinados periodos de su vida, lo que se demostraría por la hemorragia que sufren mensualmente.

En México, son pocos los trabajos que abordan la menstruación desde la antropología. Sin embargo, existen algunas aportaciones muy generales sobre la percepción de nuestros antepasados descritas en investigaciones previas realizadas por arqueólogos. Así, de acuerdo a un artículo de la Revista Arqueología, para la cultura Maya, solo por dar un ejemplo, creía que la menstruación y el parto están vinculados a la deidad de la luna, a veces conocida como la señora sangre o Ixchel. Los mayas Quiché se refirieron a la menstruación como "la sangre que proviene de la luna," mientras que los Mayas Itzá dicen "su luna es bajada" cuando una mujer menstrua. La sangre menstrual era considerada una fuente de poder de género. La menstruación era vista como una forma de observación terrenal, que emana no de los ojos sino de la matriz y la sangre. (Revista Arqueología, 2010)

En cuanto al texto de Rodríguez-Shadow y Campos (s/f) *Las mujeres y la sangre menstrual: historia, prácticas y simbolismo*, se puede percibir que, y siguiendo la lectura de los testimonios que exponen, la menstruación es un proceso experimentado con miedo; con un significado y representación de algo horrible y despreciable. Esta significación está sustentada por las experiencias vividas que constituyen parte del conocimiento sobre ésta, ya que lo que se conoce desde un primer momento viene de una tradición oral entre mujeres que conviven entre sí, ya sean amigas, primas, o maestras y maestros.

Por otro lado, los discursos ofrecidos por el mass media y la cultura mantienen la perspectiva negativa puesto que se puede ver en los comerciales de televisión, por ejemplo, una representación de incomodidad por la sintomatología o aspectos propios de la menstruación (fluido, olor, color, etc). Las autoras mencionan que “esto resulta lógico pues la sociedad inculca la experiencia de la menstruación como un hecho que debe ser ocultado y vislumbrado como algo escabroso, enfatizando los aspectos negativos, en lugar de considerarla como un proceso natural y positivo”.

Conclusión

El repaso de las bibliografías nos muestra la variabilidad de la experiencia que adquiere la menstruación por lo tanto, se hace énfasis en el aspecto heterogéneo de su percepción. No podemos categorizarla de manera universal-singular. Sin embargo, la colonialidad del saber trajo consigo un paradigma homogéneo que bajo la lógica patriarcal le ha asignado un valor negativo, haciendo que, aunque se experimente de manera distinta, el significado construido sea como algo malo o algo que ocultar.

Si bien, la construcción del significado va a depender de los contextos socioculturales y condiciones en las que se encuentre inmersa la mujer, podemos notar que la concepción y la construcción del significado de la menstruación todavía tiene una carga tabú que está relacionada con la clasificación de los cuerpos desde el género, que los mantiene (cuerpo femenino) subordinados, por lo que se le va asignando un rol negativo.

López-Austin habla sobre la clasificación dicotómica de los cuerpos en las sociedades indígenas como fríos (mujeres) y calientes (hombres), y que retomaron otros autores para describir a los cuerpos fríos como cuerpos débiles, y a los cuerpos calientes como más fuertes con carácter impulsivo, pasional, y explosivos (Lorente, D. 2012). Esto se interpretaría entonces como que los cuerpos calientes son los cuerpos capaces o funcionales. No obstante, esta etapa no define las conductas de la mujer aunque sí va condicionando el posicionamiento de ésta dentro de la sociedad.

Lo anterior también supone un aspecto político ya que se ejerce un poder y un control sobre éste. El no reconocer la menstruación como un proceso <normal> confiere a quienes sí lo hacen el poder de mediar en las relaciones con los conocimientos sobre ésta, advirtiéndole como una enfermedad y no como un proceso del propio cuerpo, o sea, un ciclo natural dentro de la reproducción sexual femenina.

Otra cuestión que resalta es el significado simbólico de transición de una etapa a otra. La menarquia supone el papel reproductivo de la mujer y con ello un tener cuidado sobre el cuerpo porque se convierte en objeto de deseo. Sin embargo también tiene una carga simbólica que representa la fortaleza de la mujer, lo puro, pues es la única sangre que no necesita de una intervención para fluir.

Es necesario entonces que desde nuestro quehacer antropológico echemos una mirada a aspectos que percibimos comunes con respecto a la sexualidad para generar un conocimiento holístico de los individuos que aporten posibles soluciones, por ejemplo, a la medicalización de los cuerpos. Si la antropología busca entender al hombre desde todos los ámbitos en los cuales se desenvuelve, sería preciso entenderlo también desde su forma más elemental; el cuerpo. Porque a pesar de ser seres sociales, somos individualidades subjetivas que con el cuerpo logramos comprender el contexto en el que estamos inmersas.

Referencias

- Botello, A; Casados, R. (2017) Significado cultural de la menstruación en mujeres españolas. *Ciencia y enfermería* 23(3), 89-97.
- Chávez Martínez, M. A., Zapata Salazar, J., Petrzalová Mazacová, J., & Villanueva Ibarra, G. (2018). La diversidad sexual y sus representaciones en la juventud. *Psicogente*, 21(39), 62-74.
- Hernández Hirsch, P. (2015) “Los estudios de la Mujer y el Género”. Material del curso “Nuevas miradas sobre Género y Etnicidad”, impartido en UAbierta, Universidad de Chile.
- McCracken, P. (2003), *The Curse of Eve, the Wound of Hero: Blood, Gender and Medieval Literature*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press.
- Millacura Salas, C. (2015) “Consecuencias del Encubrimiento para las diferencias de género”. Material del Curso “Nuevas miradas sobre Género y Etnicidad”, impartido en UAbierta, Universidad de Chile.
- Pérez Guadalupe, J. L. (2000) *La construcción social de la realidad carcelaria: los alcances de la organización informal en cinco cárceles latinoamericanas* (Perú, Chile, Argentina, Brasil y Bolivia), Fondo Editorial PUCP, Pontificia Universidad Católica de Perú, Perú.
- Piña Osorio, J.; Cuevas Cajiga, Y. (2004). La teoría de las representaciones sociales: Su uso en la investigación educativa en México. *Perfiles educativos*, 26(105-106), 102-124.
- Rodríguez-Shadow, M.; Campos Rodríguez, L. (2011) “Percepciones y Experiencias sobre el ciclo menstrual en mujeres rurales de Puebla,” Primer Congreso Internacional de Estudios Antropológicos sobre Puebla, BUAP, Puebla, 5-9 de Diciembre.
- Rodríguez-Shadow, M; Campos Rodríguez, L. (2011) “Significados culturales de la menstruación en contextos urbanos contemporáneos,” *Jornadas de Antropología Médica*, DEAS, 5-7 octubre.
- Rodríguez-Shadow, M; Campos Rodríguez, L. (S/f) “Las mujeres y la sangre menstrual: historia, prácticas y simbolismo” en M. Rodríguez-Shadow y B. barba Huatzin (Ed) *Antropología de las mujeres* en (pp. 158-178) *Centros de estudios de antropología de la mujer; México*.
- Rosas, D. (2019) *Menstruación, epistemología y etnografía amazónica*. *Maguaré* 33(1), 75-107.

VIOLENCIA OBSTÉTRICA ¿NEGLIGENCIA, DISCRIMINACIÓN O COSTUMBRE? PRINCIPALES FACTORES QUE VULNERAN LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES

EDUARDA HERNÁNDEZ HERNANDEZ

Resumen

La violencia obstétrica (VO) es un tipo de violencia basada en género, trastoca los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres e implica la pérdida del poder y autoridad sobre el propio cuerpo durante el desarrollo del embarazo, parto, y puerperio. Además, la violencia obstétrica se ha señalado como una situación en la que prevalece un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y una patologización de los procesos naturales. La VO es un problema que viven todas las mujeres tanto en los servicios públicos o privados, a su vez la existencia de una serie de condicionantes las hace ser más vulnerables, sumado a la discriminación, negligencia médica y las costumbres arraigadas en cada una de las culturas indígenas.

Palabras clave: Violencia de género, Violencia Obstétrica, Mujeres, Discriminación, Negligencia.

Introducción

La situación de salud de mujeres es especialmente preocupante, en la mayoría de las sociedades se encuentran en una situación de desventaja por la discriminación condicionada por factores socioculturales. Hoy en día la violencia de género es una de las grandes problemáticas en el mundo, constituye un grave problema de salud pública y una violación directa a los Derechos Humanos.

La violencia contra las mujeres también llamada violencia de género deriva de la estructura de **discriminación** y la **cultura de subordinación** y dominio que pesa sobre las mujeres, fundada en el predominio de la heterosexualidad y en los estereotipos de género.

Dentro de las modalidades de violencia contra las mujeres reconocidas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV, 2018) se encuentra la **Violencia Obstétrica**, la cual es definida como “actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que **discriminen** o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia”.

Aunque la violencia obstétrica es un fenómeno que se ha asociado al género y que por tanto afecta a todas las mujeres, es preciso reconocer la existencia de algunas condiciones que potencian la vulnerabilidad frente a la violencia obstétrica. Estaríamos hablando de una doble o triple exposición al ejercicio de un poder institucional y profesional, dentro de un contexto cultural (patriarcal y neoliberal) con características opresoras y dominadoras que excluyen la subjetividad, sumado a esto las **negligencias** médicas que se puedan presentar durante el trabajo de parto (Jardín DMB, Módena CM., 2018. Pág. 2).

De acuerdo con datos de la OMS (2014), en el mundo entero mujeres son asistidas de manera violenta, viviendo situaciones de maltrato, faltas de respeto, abusos, negligencias, violación de derechos humanos por profesionales de la salud, siendo más frecuente durante la asistencia al parto y al nacimiento.

La incorporación de este tipo de violencia en la agenda pública en materia de violencia contra las mujeres, tuvo lugar con base en los resultados que investigaciones sobre el tema arrojaron, específicamente en función de los resultados derivados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en el Hogar (ENDIREH 2016) que por primera vez incluyó preguntas destinadas a evaluar aspectos relacionados con la experiencia de las mujeres en edad reproductiva durante su último parto, esta investigación documentó que la prevalencia nacional sobre la Violencia Obstétrica en los últimos 5 años fue de 33.4%, resulta pertinente señalar que San Luis Potosí se posicionó por encima del porcentaje nacional, con un 33.9%.

Esta misma Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2016) señaló que “la Ciudad de México fue la entidad con la más alta proporción de reportes (30.5%), seguida por entidades con una proporción superior al 25%, entre las que destacan Estado de México, Querétaro, Aguascalientes, Coahuila, Tlaxcala, Yucatán, Jalisco, Morelos e Hidalgo”. También verificamos que “en el otro extremo, las entidades con la más baja prevalencia (pero aún muy elevada, de acuerdo con el reporte de las mujeres), es decir, por debajo de 20%, son Chihuahua, San Luis Potosí, Guerrero, Sonora, Nuevo León, Campeche y Chiapas, siendo ésta última entidad la única cuya prevalencia está por debajo de 15 % “ (ENDIREH 2016).

Las políticas de salud institucionales deberían de centrarse en visibilizar las violencias en contra de las mujeres que acontece en los entornos hospitalarios durante el embarazo, ya que estas mujeres son una muestra de que la violencia de género confluye a la violencia institucional, la cual genera de manera simultánea y permanente la vulneración de diversos derechos humanos (Santiago Loredó, Cecilia. Et al.).

En este sentido, el escrito hace mención sobre algunos de los principales factores que vulneran los derechos de las mujeres, en especial a las mujeres indígenas, puesto que este problema es complicado de identificar, y que, en el contexto actual como minorías social altamente excluida, por las condiciones que permean en su diario vivir, la sustitución de la toma de decisiones sobre sus propios cuerpos conlleva a una violación directa de sus derechos humanos; sumado a ello hacemos mención de la discapacidad, la negligencia, el género, pobreza que como resultado vemos entretejido las formas de omisión y costumbre.

Negligencia

Durante el trabajo de parto se puede presentar la negligencia médica la cual es definida como “descuido de precauciones y atenciones calificadas como necesarias en la actividad profesional médica, o sea que se puede configurar un defecto de la realización del acto o bien una omisión” (Vera Carrasco, O. 2013. Pág. 74), lo que conlleva a catalogar a la violencia obstétrica como un producto de un entramado multifactorial en donde confluyen la violencia institucional y la violencia de género. Otras formas de incurrir en responsabilidad, como la impericia, la imprudencia y la inobservancia de normas y reglamentos; son conductas que al igual que la violencia obstétrica, pueden derivar en la responsabilidad penal, civil o administrativa del profesionista, según sea el caso.

Costumbre

En la atención Ginecobstetrica, las mujeres son tratadas como si el embarazo fuese una enfermedad y no un proceso fisiológico. La violencia obstétrica es un problema complicado de identificar para las mujeres indígenas, ya que están acostumbradas a vivir un entorno en donde diariamente sufren de maltratos, discriminación, abusos, golpes, etc. Estas condicionantes influyen directamente en la manera de ver las problemáticas, haciendo que se perciban como normales. Un estudio realizado en el 2017, encontró que las mujeres indígenas del estado de San Luis Potosí no identifican a la violencia obstétrica como violencia a sus derechos humanos (Rangel Flores, Y. 2017).

Discriminación

El sistema de salud sigue siendo un sistema altamente misógino, autoritario y muy jerarquizado. La discriminación abarca desde que la mujer se toma como elemento secundario en el escenario del nacimiento, sujeta a un ambiente controlado, cercado por órdenes y protocolos institucionales que la segregan de su contexto social y cultural, hasta la desacreditación total de su capacidad para vivir, experimentar y participar en la toma de decisiones sobre su parto sumado a múltiples factores socioculturales (edad, raza, color de piel, dialecto, pobreza, etc.).

Principales factores que vulneran los derechos humanos de las mujeres.

1. Vivir con una condición de discapacidad.

Las mujeres con discapacidad son vistas como una minoría social altamente excluida, la sustitución de la toma de decisiones sobre sus propios cuerpos conlleva a la violación directa de sus derechos humanos (Murúa, F. 2015). En diversas instituciones existen ideas predominantemente médicas, y asistenciales, así como en el supuesto erróneo de que hay personas “normales” y “anormales”.

Esas visiones legitiman la segregación, el etiquetamiento, la exclusión y la desacreditación de un grupo particular de la población que lejos de ser homogéneo se caracteriza por su enorme diversidad. (García Vásquez, Eduardo, 2015). El género y la discapacidad interactúan de tal forma que ubican a las mujeres con discapacidad en situaciones de doble discriminación.

1. Pertenecer a una comunidad indígena y ser pobre

La violencia contra las mujeres indígenas se encuentra inmersa en una red de valores y poderes que se entrelazan para reforzar las estructuras tradicionales que la permiten, y que se reproduce debido al apego a una serie de costumbres, tradiciones, y el seguimiento de modelos religiosos morales, así como por el desconocimiento de sus derechos humanos. Estas mujeres han crecido siguiendo los patrones repetitivos de sus propias ancestras. La **pobreza** y la falta de recursos para poder recibir una adecuada atención constituyen variables estructurales que inciden, al igual que el género (Ramos Lira, Luciana. 2014).

1. La identidad de género

Las actuaciones de género de las mujeres lesbianas se consideran una insubordinación al poder establecido por la sociedad heteronormativa sobre los cuerpos y las relaciones sociales. Como consecuencia, las mujeres lesbianas enfrentan una estigmatización intensa debido a la expresión de sus identidades de género, en sociedades predominantemente patriarcales y sexistas (Magno et al. 2019).

Las mujeres con estas identidades que se catalogan como anomalías al momento de recibir atención médica son juzgadas por no seguir los patrones normativos de la heterosexualidad, patrones creados por la misma sociedad considerada como normal y aceptable.

Otros aspectos encontrados considerados como factores condicionantes son la **edad**, la **educación**, las **enfermedades crónicas**, los **orígenes étnicos**, el **color de piel**, etc. Todo esto condiciona a que las mujeres en especial las indígenas sufran de una doble o triple discriminación.

Finalmente, desde mi posicionamiento como mujer indígena, integrante de un pueblo indígena y por la experiencia como profesional de la salud considero y hago énfasis en que la población indígena, en especial las mujeres, estamos expuestas a múltiples violencias que nos atañen en nuestro diario vivir. Abordar estos temas son esenciales para entender la magnitud de estas situaciones que a su vez son marcadas por las diversas intersecciones en la cotidianidad. Considero también, que como parte del personal de la salud me concierne trabajar y visibilizar su existencia, dado que aún es una situación poco advertida para la población general, pese incluso, a que en los últimos años ha tenido un importante auge en las investigaciones académicas.

Conclusión

El enfoque de derechos humanos posibilita plantear la necesidad de que el acceso a la salud se garantice analizando y combatiendo las brechas de desigualdad existentes, las prácticas discriminatorias y las relaciones de poder injustas.

De igual manera la empatía por parte del personal de la salud hacia las usuarias y el respeto hacia sus costumbres y traiciones, es necesario para establecer una comunicación más asertiva que haga factible el logro de intervenciones y tratamientos oportunos, actuando de acuerdo a los códigos de ética establecidos.

Este tipo de violencia no sólo es consecuencia de los malos seguimientos de los protocolos institucionales o las malas prácticas médicas, si no que va más allá de una forma de violencia de género. Durante la atención del parto a las mujeres no se les pregunta su opinión al respecto, se les trata como sujetos pasivos en la atención, se les considera como mujeres enfermas sin decisión propia, son intimidadas como objetos de cuidados, olvidándose que las mujeres como sujetos de derechos predisponen de necesidades emocionales, familiares, culturales, se les niega información respecto al proceso de parto, se les limita en la forma de adquirir una posición más cómoda para las propias usuarias, se les responsabiliza a las mujeres sobre los riesgos que se puedan presentar durante el trabajo de parto, etc.

Como punto final es menester mencionar que a pesar de la existencia de documentos que avalen el pleno goce de los derechos de las mujeres, lamentablemente esto parece solo una ilusión ya que en su cotidianidad se siguen perpetuando discriminaciones y violaciones a sus derechos humanos. En muchas culturas indígenas el trato deshumanizado que reciben por parte del personal de salud es normalizado, las violencias los han catalogado como una **costumbre** y un patrón repetitivo normal. Abordar estas temáticas desde un enfoque intercultural y tomando en cuenta las condiciones que vulneran aún más a las mujeres nos ayudara a la erradicación de la violencia obstétrica hacia las mujeres

Referencias

García Vásquez, Eduardo. Género y Discapacidad. Diagnóstico en comunidades rurales e indígenas de la Costa de Oaxaca. 2015.

Jardim DMB, Modena CM. Obstetric violence in the daily routine of care and its characteristics. *Rev. Latino-Am. Enfermagem*. 2018; 26: e 3069. Available in: http://www.scielo.br/pdf/rlae/v26/es_0104-1169-rlae-26-e3069.pdf

Magno, Laio, Silva, Luis Augusto Vasconcelos da, Veras, María Amelia, Pereira-Santos, Marcos, & Dourado, Inés. (2019). Estigma e discriminação relacionados à identidade de gênero e à vulnerabilidade ao HIV/aids entre mulheres transgênero: revisão sistemática. *Cadernos de Saúde Pública*, 35(4), e00112718. Epub April 08, 2019. <https://dx.doi.org/10.1590/0102-311x00112718>

Murúa, F. El derecho a la toma de decisiones en materia de salud sexual de las mujeres con discapacidad. *Derecho y Ciencias Sociales*. Abril 2015. N° 12 (Violencias). Pág. 116-130

Ramos-Lira, Luciana. (2014). ¿Por qué hablar de género y salud mental? *Salud mental*, 37(4), 275-281. Recuperado en 13 de febrero de 2020, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-33252014000400001&lng=es&tlng=es.

Rangel-Flores YY, Martínez-Ledesma AG. Ausencia de percepción de violencia obstétrica en mujeres indígenas del centro norte de México *Rev. CONAMED* 2017; 22(4): 166-169.

Vera Carrasco, Oscar. (2013). ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES EN EL ACTO MÉDICO. *Revista Médica La Paz*, 19(2), 73-82. Recuperado en 31 de mayo de 2021, de http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-89582013000200010&lng=es&tlng=es

NARRATIVAS

Narrativas

RECUERDOS

JOCELYNE GARCÍA

— ¡Suéltenme!

— ¡Déjenme en paz!

— ¡Déjenme salir!

No recuerdo cuánto tiempo llevaba gritando lo mismo, lo único que recuerdo es que lo grité con todas mis fuerzas, grité hasta sentir el ardor recorriendo mi garganta, hasta que mis ojos se volvieron rojos por las lágrimas, hasta que no quedó voz en mí para poder seguir luchando.

Al principio pensé que era una pesadilla, no recuerdo haber despertado así que esto no podía estar sucediendo en realidad. Aun puedo sentir cómo jalaban mis piernas y apretaban mis muñecas. Me encontraba rodeada de oscuridad, no podía ver ni mis propias manos al ponerlas frente a mí, era sólo yo, envuelta en un oscuro silencio.

El miedo de la incertidumbre me inundó, no sabía dónde estaba, ni con quién, ni por qué. Ese mismo miedo fue convirtiéndose en enojo, en impotencia y finalmente, se redujo a determinación; fuera donde sea que me encontraba, de quien fuera presa, saldría de ahí, solo ese pensamiento abarcaba mi mente: tengo que salir de aquí. Me obligué a calmarme y a pensar, lo único que podía hacer por ahora era intentar recordar. Me vi a mí misma preparándome para ir a la cama como todas las noches después de mi trabajo en la librería, tomé una ducha, cepillé mis dientes y me puse un camisón ligero. Esa noche mi compañera de cuarto tenía que cubrir el turno de noche en su trabajo así que preparé una merienda ligera para que comiera cuando regresara y fui directo a dormir. Eso fue el martes 28 de octubre, ¿cuánto tiempo habría pasado desde entonces?

Habían pasado ya varias horas desde que desperté, el trabajar en un lugar tan callado me había hecho aprender a calcular el tiempo y casi siempre era precisa. Comencé a sentir demasiado frío, lo que me decía que me habían encerrado en algún lugar con ventilación o... estaba muy lejos de casa. Este pensamiento me heló la sangre, el frío comenzaba a aumentar, mis piernas fueron perdiendo sensibilidad, intenté moverme, caminar, pero no podía avanzar a ciegas en la oscuridad. Pude sentir una gélida brisa que provenía de algún lugar por encima de mí, lo que significaba que existía algún tipo de ventana o compuerta por donde podría salir.

Decidida a encontrar la salida, me puse de pie y comencé a caminar utilizando la pared como guía, estaba descalza, el frío del piso de cemento hubiera helado mis pies de haberlos podido sentir aún. Caminé despacio en línea recta lo que me pareció una eternidad, hasta topar con una pared, al sentirla con mis manos pude darme cuenta que no era una pared, era una puerta. Las astillas en mis manos confirmaron que era una puerta de madera, grande y con una cerradura enorme y pesada, pero no había candado, instintivamente intenté abrirla, pero fue en vano, debía de estar cerrada por fuera. Quise gritar, llorar desesperadamente, pero no pude, una parte de mí sabía que a quien fuera que me tenía ahí no le gustaría eso, me asusté aún más.

Entonces escuché una voz gritando mi nombre, era Liz, mi compañera de cuarto. Su voz se escuchaba quebrada, como si hubiera llorado, gritaba desesperadamente mi nombre; corrí hacia donde su voz me llamaba, tenía que encontrarla, si ella estaba en este lugar también teníamos que encontrar una salida juntas. Grité su nombre una y otra vez, pero no hubo respuesta, ¿cómo era posible que no me escuchara si yo la escuchaba tan cerca? De pronto su voz se detuvo y la puerta se abrió, un hombre vestido de traje negro entró a la habitación, entonces se encendieron las luces, estaba en un cuarto completamente cerrado, con paredes de mármol blanco y piso de cemento del mismo color, era pequeño, pero la luz fluorescente hacía que pareciera más amplio. El hombre sólo se detuvo en la entrada y no pude evitar observarlo, su mirada era fría y transmitía un aura perturbadora, como si no tuviera ningún arrepentimiento o miedo a ser descubierto. Su monocromática vestimenta no hacía más que acentuar su delgada y alta figura, su pálida piel parecía casi reflejar el color del mármol. Una ola de miedo invadió mi cuerpo, pero al mismo tiempo quería saber quién era y por qué estaba ahí. Me armé de valor y me levanté del piso, no me había dado cuenta que me encontraba sentada abrazando mis rodillas, era fácilmente veinte centímetros más alto que yo, intenté sonar lo menos asustada posible y le exigí una respuesta a mis preguntas, pero el hombre me ignoró por completo.

Decidida a encontrar la salida, me puse de pie y comencé a caminar...

Avanzó hacia mí, provocando que diera un paso atrás, su mera presencia me causaba pavor, siguió acercándose, tomó mi muñeca y me llevó con él hacia la salida; como no me veía a mí, sino a la puerta, intenté soltarme y salir corriendo, pero cuando apenas iba a cruzar la puerta me tomó de nuevo, esta vez con más fuerza, dedicándome una mirada que me hizo darme cuenta de que nunca debí haber intentado escapar. Para mi sorpresa, aquel hombre no me reprimió por aquel intento fallido, simplemente se dio la vuelta y se fue por la misma puerta por la que había entrado, no sin antes decirme — Pronto entenderás.

Todo volvió oscurecerse y mi ojos que se estaban acostumbrando a la incandescente luz ahora quedaban en la penumbra una vez más.

Pasaron unas cuantas horas, no podía sentir la mayor parte de mi cuerpo por el frío y mi cabeza empezaba a pesar, sin poder controlarlo, me quedé dormida en el piso. Para cuando volví a despertar la luz del cuarto estaba encendida de nuevo y pude darme cuenta de que ya no era la única ahí, había una tina de baño justo en medio de la habitación, con el agua casi tocando el borde.

No tuve tiempo de preguntarme cómo habían hecho para meterla ahí, ¿había dormido tanto? Por alguna razón, tal vez curiosidad, me acerqué a la tina. Un par de manos me tomaron por detrás y me sumergieron en el agua helada. Diez. Veinte. Treinta segundos, por más que luchaba no podía librarme, no podía salir, sentía como mis pulmones se iban quedando sin aire y temía no poder aguantar más. Pude ver otra figura frente a mí, un hombre robusto vestido igualmente de negro, aunque no logré ver su rostro supe que él me observaba desde su posición. A punto de desvanecerme me sacaron del agua, tomé bocanadas enormes de aire, vi la puerta abierta frente a mí, quise voltear, quise salir corriendo, pero me volvieron a sumergir, esta vez más tiempo. No planeaba rendirme, no planeaba dejarme vencer. Una y otra vez me sacaban y me metían al agua, parecía que les entretenía jugar conmigo. Después de un tiempo, simplemente me tiró al piso, no tenía fuerzas, no podía más, salió tan rápido y cauteloso como entró y junto con él, desapareció la luz nuevamente. Hicieron esto conmigo más veces de las que recuerdo, sin decir nada, sin pedir nada, ¿qué querían conseguir con torturarme sin propósito?

**...ME HIZO DARME
CUENTA DE QUE NUNCA
DEBÍ HABER
INTENTADO ESCAPAR.**

Pasaron las horas, mis mojados cabellos y camisón, comenzaban a secarse por completo, extrañamente no tenía hambre, no tenía frío, simplemente dejé de sentir. Comencé a recordar lo que dijo el hombre de negro, ¿pero qué se supone que tenía que entender?, ¿cómo iba a entender si todo lo que hacían era intentar ahogarme? Había perdido ya la cuenta del tiempo y el sentido de lo que estaba pasando, me la pasaba sentada en una esquina intentando ganar algo de calor, esperando que la puerta volviera a abrirse.

El hombre entró una vez más por aquella puerta y se paró justo frente a mí, clavó su mirada en mi pequeña figura.

— ¿Aún no lo entiendes? Necesitas recordar, sólo así dejarás de sufrir —dijo con una voz tan tranquila que parecía que tenía todo el tiempo del mundo para hacerme entender. Pero esto me desconcertó aún más, ¿qué se supone que debía recordar?

En ese momento entraron dos hombres, ¿eran estos los hombres que me han estado torturando.? Entré en pánico cuando vi que dichos sujetos no tenían rostro, solo un borrón color carne en donde se supone que debería estar su cara, sin ojos, sin boca, nada. El hombre de traje puso gentilmente una mano sobre mi frente y fue cuando lo vi. El recuerdo llegó a mí como un rayo, fugaz pero nítido, pude ver claramente la tina de baño, mi apartamento, a los mismos hombres que tenía ahora enfrente, comencé a llorar. Fue entonces cuando el hombre de traje tomó mi mano y me llevó con él, los otros dos desaparecieron. Nos dirigimos fuera del cuarto a lo que parecía un pasillo interminable, pero la cosa es que yo conocía ese pasillo, lo recorría todos los días al salir y volver a casa con Liz. Llegamos a la puerta de mi apartamento, una puerta vieja de madera, cinta policiaca cubría la entrada y se escuchaban voces dentro.

Liz estaba ahí con mi madre y dos oficiales, estaban destrozadas, Liz estaba más pálida de lo normal y mi madre no dejaba de llorar, nadie parecía notar mi presencia, pero eso ya no me sorprendió. Caminé por el departamento, cuadros tirados, floreros rotos, cajones abiertos y mi hogar hecho un desastre. Fuí hasta mi cuarto y vi la cama destendida, las almohadas tiradas en el piso, mi mesa de maquillaje deshecha y el espejo roto, me vi a mí misma siendo sacada de la cama, arrastrada hasta el baño, recordé cómo por más que luché, una y otra vez me sumergieron en mi propia tina de baño, hasta que no pude más.

— Ahora recuerdas, ¿estás lista? —preguntó el hombre con la misma calma y serenidad con la que había actuado todo este tiempo. Para mí fueron días, semanas sin entender, sufriendo, pero todo esto había pasado en una sola noche y no había podido salir con vida de ello. Tomé la mano del hombre y dejé que me guiara, el miedo se había ido, aunque no me gustara debía aceptar que ya no podía volver, que nada me podía salvar ya.

Un sentimiento de ira se fue formando en mi interior, odiaba tener que marcharme de esta manera, sin siquiera poder despedirme de quien más me importaba, me arrebataron todo, mis amigos, mi familia, mis sueños, toda mi vida quedó en esa tina, todo se fue en unos minutos y nunca supe por qué.

Un año después, Liz y mi mamá recibieron la noticia de que mis asesinos habían sido atrapados intentando robar un departamento en una zona residencial, pero los liberaron meses después por falta de evidencia en crímenes previos. De nuevo las invadió la tristeza y fue entonces cuando la ira en mí se desbordó y tomé la decisión. Yo no soy una asesina, nunca lo fui y no pienso convertirme en una ahora, pero a mí siempre me gustaron los juegos y si para ellos mi vida era un obstáculo, para mí la suya se convertiría en un juego.

Fue difícil encontrar a los sujetos que me arrebataron la vida, se movían constantemente y nunca se quedaban en un lugar por mucho tiempo, pero yo tenía literalmente todo el tiempo del mundo. Un día al fin pude dar con su paradero, estaban disfrutando de un año sabático en un crucero con sus familias, me pregunté si sus esposas e hijos sabrían que el dinero con el que pagaban su estilo de vida estaba manchado de sangre.

Al principio comenzó con pequeñas bromas sin importancia, los dos hombres creyeron que solo estaban imaginando cosas, luego hice las cosas más personales, si yo tuve que sufrir para recordar me aseguraría que ellos sufrieran para recordarme a mí. Pasaron seis meses y aquellos dos hombres estaban perdiendo la razón, dejaron de frecuentarse y se volvieron extraños el uno del otro, ya no comían, ya no dormían, cada vez que cerraban los ojos veían mi cadáver boca abajo en esa tina, dejaron de ducharse pues sentían que cada vez que lo hacían el agua de alguna manera llenaba sus pulmones y los ahogaba, ya no podían tener una conversación normal sin ver mi rostro en la cara de la otra persona y entrar en pánico, su vida se desplomaba lentamente,

sus esposas se habían distanciado de ellos al ver que se habían vuelto locos, era tanta la culpa que estos sentían que le confesaron todo a sus familias, lo que causo que se quedaran solos absoluta y permanentemente, pero no era la culpa sino yo la que se estaba encargando de hacerlos pagar.

Pasó un año desde que comencé a divertirme con ellos, se acercaba el tercer aniversario de mi muerte y tenía que irme definitivamente, mi ira nunca se desvanecería por completo, pero ahora podía irme más tranquila. En mi última visita a mis dos juguetes favoritos me encontré con una noticia en los periódicos, el encabezado ponía «SUICIDIO EN EL LAGO DE WINDERMERE. Fueron encontrados en la orilla del Lago Windermere los cuerpos de los dos hombres presuntos de múltiples robos a mano armada y homicidio de primer grado la madrugada del 29 de octubre del 2020.»

Sonreí.

Antes de partir, pasé a decir adiós a mi madre y a Liz por última vez, aún se seguían entristeciendo cuando se acercaba el fin de octubre. Liz plantó un bello árbol en nuestro jardín donde dejó mis cenizas y le talló la inscripción «Jennifer Brown, 27-julio-1996 – 29/octubre/2017». Siempre quise volver a la tierra de donde venimos y me alegró inmensamente que lo recordara.

POESÍAS

Poesías

LA FUERZA DEL MEXICANO

Nelly Martínez

Érase una vez un virus malo
Que buscó cobijarse en cuerpo débil
Y como aquél humano estaba enfermo
Se ensañó con su fuerza y su veneno

Nuestro hermoso estado potosino
Bonita zona media y la huasteca
El indio que tacharon de ladino
Buscó su nombre, al no saber la cepa

Esto es el dengue o es un 'accidente'
Es una andancia o es la quebradora
Es algo raro, nos duele hasta la frente
Alguien más dice: esto es una malora

Toman las ramas, ocote bien quemado
Brincan las llamas, que quede sahumado
Hacen veredas, con mucha cruz al viento
Nada sucede, el mal sigue en aumento

El mexicano aún con mucha ciencia
Todavía cree en huevos y sahumerios
Tranquilo espera armado de paciencia
Mala pandemia, ya bríndanos tu ausencia

Los indios eran muy sanos y valientes
Pero llegó de lejos la tragedia
Fue la viruela la que mató a su gente
Fiebre amarilla y sarampión ardiente

Tal como entonces el mal llegó de lejos
Todos pensamos tal vez no dure tanto
Pasan los días, los meses, y perplejos
Vemos que sigue y no detengo el llanto

Hasta el cansancio han repetido siempre
Cubre tu boca y lávate las manos
Quédate en casa no abracés a la gente
Pero sí amarnos y vernos como hermanos

Por fin llegó la esperada vacuna
Todos corriendo para que sea aplicada
Niños, adultos, doctores y de cuna
Sigán la meta hasta que sea alcanzada

Con mucho afán les digo amigos míos
Nadie esperaba este gran sufrimiento
Tengamos fe y amémonos unidos
Luchando siempre y Dios esté contento

México lindo cuánto has sufrido siempre

Devaluación, enfermedad y guerra

La delincuencia, el robo está presente

Cuanto cinismo, y el pueblo aún espera

Tenemos casta lo dijo un presidente

Es nuestro orgullo ser fuertes y valientes

Ser resistentes y al mal mirar de frente

Honrar la patria y asirla con los dientes.

QUERIDO SISTEMA

Lilia Torres

Soy la nieta de la niña cuya infancia robaste
Soy la madre que por su hija no obtuvo justicia
Soy la mujer que encontró muerta a su hermana en las
noticias
Y soy la voz de las mujeres que por odio nos quitaste.

Me llamaste histérica cuando grité
Y también cuando denuncié
Tus paredes ya no me dan refugio
Pues para sobrevivir solita me las arreglé
Y aunque cada noche al caminar me asusto
Aquí estoy marchando por las que su hogar no volvieron a
ver.

Y si mañana soy yo y es mi foto la que aparece en los
carteles de la ciudad
Junto con el resto de chicas más
Dile a mi madre, Querido Sistema
Que han sido tus machos y tus instituciones ineficientes
Tus silencios y tu misógino presidente
Los que arrebataron mi libertad.

EL TERCER PISO. TRES POEMAS

Aleqs Garrigóz

A veces la música te hiera

Y no quieres hacer nada,
más que darte
en posesión.
-Un secreto cordón umbilical
se presente
en todo alrededor-.
Como una red
siempre recomenzada,
algo teje con aguja finísima.
Pez inocente,
apenas te darías cuenta de tu lugar.
El mundo es
un silencio crepuscular
comunicado sólo en lo incomprensible.
Sin embargo,
el hombre gime.
Pues es el alimento de los dioses.
A veces te das cuenta:
fluyes a la deriva
en una resaca ancestral
que del carnaval tiene el sacrificio.
Y no quieres hacer nada.

Monotonía

Es tarde.

El sol asoma tímido

a bañar espaldas

en conmiseración dudosa.

No vamos a reflexionar.

Una sedición inadvertida se ajustaría

a su lugar entre las cosas.

Porque estamos enojados,

desdeñamos la belleza.

Así los niños

olvidan los asombros primarios

y ya nadie mira la trampa.

Pero, como sin querer,

un estar tan así te delata

con su irresponsabilidad;

y la pregunta finalmente te reclama:

bostezar

o vivir.

**Los soñadores partirán con el corazón
destrozado**

¿Por qué si el mundo es ancho
nos pudre el mismo rincón?

El amigo no nos abraza. Nuestro Dios
no nos sostiene.

La rueda de la fortuna nos ha dejado abajo.

Es un orden diminutivo
cegando simpatías:

un despiste perverso
de alimentar formas sin contenido
y castigar los respiros.

Falsedad abominable sólo
por la ignorancia de estrecharla
como a la mayor dádiva de la historia.

Calla, habla. Alude, desdeña.

Esto no es un poema.

Es un torpor de cristales de melancolía
sobre un blanco
que sigue esperando.

TEXTOS *textos*

INVITADOS *invitados*

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN PORTO ALEGRE Y DEMOCRACIA. UN ANÁLISIS DESDE LA TEORÍA POLÍTICA.

ALEJANDRA RAMÍREZ ORDÁS

El presente texto tiene como propósito analizar al Presupuesto Participativo (PP) de Porto Alegre, respondiendo tres preguntas centrales: la primera de ellas es ¿de qué modelo de democracia se trata?; la segunda es si ¿en este modelo de democracia operan los mecanismos de control vertical, horizontal y societal?; y, la tercera es si ¿en este caso la política se ejerce en los márgenes estatales?

El fin de responder lo anterior es buscar exponer desde la teoría política la forma en la que el PP fue pensado y, posteriormente, discutir algunos arreglos institucionales y que podrían considerarse para mejorar su funcionamiento. Primero se establecerá un contexto sobre el caso del PP en Porto Alegre.

Introducción al análisis. El Origen del PP en Porto Alegre, Brasil.

El PP puede parecer un resultado inesperado para una democracia tan joven como la brasileña de 1988. En ese entonces recién se celebraba el fin de la dictadura militar, los partidos políticos cumplían menos de diez años de haberse legalizado y la democracia electoral apenas se restablecía.¹

No obstante, desde un plano constitucional, en Brasil ya se contaba con los recursos legales que reconocían la posibilidad de petición de los poderes públicos para la ciudadanía², al mismo tiempo que ocurrían movimientos de democracia urbana en los que los partidos de izquierda y centro izquierda, entre ellos el Partido de los Trabajadores (PT), ganaban elecciones estatales y municipales a través de propuestas de establecimiento de mecanismos democráticos de democracia directa, no solamente herramientas representativas.

¹ "Terminada la etapa dictatorial, en 1979 fue restablecido el pluralismo político, los partidos fueron legalizados y se restauró la democracia electoral." (Rendón, 2004: 10).

² Un ejemplo del reconocimiento de estos atributos es el artículo quinto de la Constitución Política de la República Federativa de Brasil, la cual fue instaurada a través de la Asamblea Constituyente de 1988.

En esta parte del proceso local de transición ocurría que el Poder Ejecutivo y Legislativo de los municipios y estados no siempre resultaban en gobiernos unificados por la izquierda o por la derecha. Esto implicaba que, aunque la izquierda ganara la alcaldía (prefectura en portugués), la Cámara de Concejales (Câmara de Vereadores en portugués) de la ciudad terminaba con mayoría conservadora, con lo que se esperaba un gobierno dividido y por ende el estancamiento de las iniciativas del ejecutivo. En 1988, cuando Olivio Dutra fue electo alcalde de la ciudad de Porto Alegre, la fórmula de coalición de partidos de izquierda que representaba (entre ellos el PT), no obtuvo mayoría en la Cámara de Concejales. Por ello, la estrategia por la que se optó fue la de hacer uso de los recursos constitucionales existentes para “inclinarse la balanza del poder apelando a la participación directa de los ciudadanos mediante el mecanismo del PP” (Rendón, 2004: 13).

El diseño del presupuesto municipal es una tarea asignada al ejecutivo (federal, subnacional, municipal). El ejecutivo es quien presenta una propuesta de presupuesto a la Cámara de Concejales para su aprobación, modificación o rechazo. Con la participación de la ciudadanía en el diseño del presupuesto de los servicios municipales, aumenta la presión hacia la Cámara de Concejales para aprobar el proyecto en caso de gobierno dividido. Es por eso que se dice que con el PP se creó “otro poder al lado de los poderes constitucionales Ejecutivo y Legislativo” (Rendón, 2004: 16).

¿Qué modelo de democracia es el del PP en Porto Alegre?

Con los elementos proporcionados en el apartado anterior es posible proceder a señalar en qué modelo de democracia se sitúa el caso del PP en Porto Alegre. No obstante, la respuesta a ello es un poco más compleja que definir un modelo de democracia u otro porque el PP de Porto Alegre tiene elementos del modelo democrático participativo, pero éste no opera con plenitud ya que más bien se encuentra comprendido dentro de un sistema político más amplio y de corte representativo. Este hecho significa que las características del modelo participativo se practican pero solo en lo referente a la tarea del diseño del presupuesto municipal.

Para explicar mejor lo anterior hay que puntualizar que Brasil es una república federal presidencial. Los poderes ejecutivos y legislativos de los diferentes niveles federales (nivel nacional, nivel estatal y nivel municipal) son electos a través del voto directo y bajo un principio de mayoría de acuerdo a su diseño constitucional.³ Brasil, desde la teoría política, es un modelo democrático representativo porque el mecanismo de formar gobierno se hace a través de la elección de representantes, quienes cubren la tarea de toma de decisiones (Schumpeter, 1942). En este sentido la ciudadanía ejerce su voluntad de manera indirecta siendo que ésta delega su capa-

Con el PP se creó “otro poder al lado de los poderes constitucionales Ejecutivo y Legislativo”

³ En Brasil el poder ejecutivo nacional y los poderes ejecutivos estatales pueden ser electos mediante el mecanismo de segunda vuelta. Esto para poder asegurar que una mayoría sea quien elija estos cargos. Para las legislaturas, además del principio de mayoría se aplica también el principio de representación proporcional.

cidad de autogobierno a un grupo de gobernantes, todo a través de un mecanismo de controles institucionales procedimentales —como elecciones periódicas o un sistema con división de poderes— pensados para imposibilitar que las funciones de representación se descontrolen y deformen el modelo (Manin, 1995).

Las ventajas de este modelo son varias siendo una de ellas facilitar la tarea de gobierno dentro de poblaciones y territorios tan extensos como el territorio brasileño. 4 En este sentido el proceso de toma de decisiones se agiliza en el momento en el que se reduce el número de actores con facultades de participación política directa. Otra ventaja es el que percibe el ideal liberal cuando señala que, de la división de labores, la ciudada-

nía obtiene mayor libertad para auto realizarse de manera privada, esto es, sin perder mucho tiempo participando en la escena pública. 5

Ahora, dentro de las desventajas del modelo representativo encontramos que la capacidad ciudadana de autogobierno es inexistente (Berlin, 1958: 7). Al delegarse la función de toma de decisiones a un representante quien gobierna es la persona que representa y no quienes eligen. En el caso específico de Brasil, durante los mencionados movimientos de democracia urbana, la propuesta del PT (en coalición con más partidos de izquierda) era precisamente conseguir que la gente participara de forma directa en las decisiones de gobierno para que su rol dejara de limitarse al ejercicio del voto.

4 Brasil es el quinto país más extenso del mundo y cuenta con una población estimada de 212, 350, 913 habitantes según el Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. En este sentido resulta poco práctico tratar de generar mecanismos de participación directa para la toma de decisiones: "la democracia directa ha sido posible en las repúblicas antiguas por el reducido tamaño y la homogeneidad del cuerpo político" (Manin, 1995: 12).

5 A esta noción de libertad se la conoce como libertad negativa o libertad de los modernos porque, aunque la persona no se autogobierna ejerciendo participación directa, si consigue auto realizarse en los demás planos de su vida al ser que cede su lugar de participar en el que hacer público (Berlin, 1958: 8).

LA CAPACIDAD CIUDADANA DE AUTOGobierno ES INEXISTENTE

En este sentido la voluntad popular era ejercer autogobierno y no la de continuar delegando el poder a una élite de representantes.⁶

Con el Presupuesto Participativo la ciudadanía de Porto Alegre obtiene la capacidad de participar de forma directa en un proceso de toma de decisiones vinculantes para la comunidad. Sin importar el status socioeconómico, raza, sexo u ocupación, todas las personas son consultadas al momento de diseñar el presupuesto municipal de un año.⁷ Este modelo por sí solo es un modelo de democracia participativa porque, aunque se trata de una posición de toma de decisiones limitada al diseño del presupuesto municipal, es un mecanismo mediante el cual la población puede autogobernarse. En otras palabras, es una herramienta que hace posible que la participación directa de las personas tenga repercusiones reales en la esfera pública y, por lo tanto, se puede concluir que el instrumento de PP de Porto Alegre trata de un modelo democrático participativo comprendido dentro de un país que opera con un modelo representativo procedimental.

¿En este modelo de democracia operan mecanismos de control vertical, horizontal y societal?

En la introducción al análisis de este trabajo se exponía cómo el PT articuló al PP en Porto Alegre como herramienta para equilibrar la balanza de poder ante el derecho de la legislatura local a vetar el

diseño del presupuesto propuesto por el alcalde municipal. En ese sentido no es que no operaran los mecanismos horizontales o verticales de control del modelo representativo, sino que operaban de acuerdo a intereses distintos a los de hacer valer la voluntad popular.

Cuando la legislatura local, aprovecha su condición de oposición para rechazar las iniciativas del ejecutivo en materia presupuestal, la función de atender las necesidades de la población queda en un segundo plano (mecanismo de control horizontal entre ejecutivo y legislativo). Esto con independencia de si la gente eligió o no a dicha élite política de manera racional (ejerciendo el mecanismo de control vertical). Con el PP se consigue asegurar que el control horizontal entre el legislativo y el ejecutivo sea efectivo en lo referente a la traducción de necesidades ciudadanas a políticas públicas.

Desde la teoría política los mecanismos de control toman lugar para minimizar la brecha entre representantes y representados (Peruzzoti y Smulovitz, 2002: 25). Cuando se intenta reducir esta brecha a través de la participación social activa y de la mano de un sujeto estatal se dice que se trata de una interfaz socioestatal (Gurza e Insunza, 2010: 46). En

El Presupuesto Participativo... es un mecanismo mediante el cual la población puede autogobernarse

6 Al "deseo por parte del individuo de ser su propio dueño" o libertad negativa le corresponde el modelo de democracia participativa porque a través de este modelo hace valer su voluntad directamente, mientras que a la idea "estar libre para" la auto realización privada o libertad negativa, le corresponde el modelo de democracia representativa. Lo que significa que con cada modelo se favorecen valores distintos respecto al ideal de vida buena (Berlin, 1958: 8).

7 "La estructura participativa articula como un todo a la participación ciudadana, conciliando dos principios que abrazan al conjunto social: el principio territorial, el más universal porque engloba a todos los habitantes (barrio, región, ciudad) ..." (Rendón, 2004: 16).

este caso específico puede afirmarse que el PP es el mecanismo que intenta solucionar los problemas en los controles horizontales (equilibrio de poderes en gobiernos divididos) y verticales (despolitización social), específicamente en la temática del diseño presupuestal municipal.

¿En este caso la política se ejerce en los márgenes Estatales?

Los motivos sustanciales en los que se planta la formación de los PP en Porto Alegre se encuentran en reconocer que para superar la brecha de representatividad es necesario implementar un mecanismo de participación directa para la ciudadanía. Ahora, como la finalidad inmediata de conseguir participación directa radica en la satisfacción de necesidades básicas donde el Estado no se hace presente, el aspecto que se intenta cubrir es el de los obstáculos que impiden que la población tenga acceso a una vida digna.

8

A los espacios en donde el Estado se encuentra ausente, en el aspecto funcional y territorial, Guillermo O'Donnell (1993) les llama zonas marrones. En Porto Alegre, antes de la instauración y evolución del PP, la gente de las zonas más pobres (favelas) no conseguía que la alcaldía se hiciera cargo de los servicios básicos como el de abastecimiento de agua potable. Ante ese tipo de ausencias el ejercicio de la política se construyó en los márgenes estatales. Esto es, que la política se comenzó a llevar a cabo de formas distintas a las previstas por la teoría. Como ejemplo de la política ejercida sobre los márgenes Estatales en Porto Alegre se tiene el proceso de favelización. Una manifestación de este fenómeno se observó durante la dictadura militar, entre 1960 y 1980, cuando la ciudad experimentó un acelerado crecimiento demográfico (Rendón, 2004: 31). En este sentido la población más vulnerable llegó a instalarse a las periferias de la ciudad sin ningún tipo de regulación o seguimiento del Estado. Al día

**EL PP ES EL MECANISMO
QUE INTENTA SOLUCIONAR
LOS PROBLEMAS EN LOS
CONTROLES HORIZONTALES
Y VERTICALES**

8 Si se parte de este contexto entonces los propósitos del PP terminan dirigiéndose hacia la sustancia democrática la cual reconoce que para que todas las personas puedan participar en la política debe de haber igualdad en las condiciones mínimas de vida que permiten que las personas puedan acceder a participar.

de hoy este tipo de crecimiento urbano se vuelve más complejo cuando la instalación de estas viviendas se hace en propiedad privada abandonada y pasado el tiempo los dueños de esos terrenos intentan desalojar por la vía legal.

Conclusiones. ¿Cómo podría mejorarse el PP en Porto Alegre?

Una de las formas en la que el PP vino a mejorar el aparato político de la democracia representativa brasileña es promoviendo la politización de la ciudadanía mediante el establecimiento de canales directos de participación para mejorar las condiciones de vida de la población de bajos ingresos. Un ejemplo de esto es la réplica del modelo en otras esferas del debate público local. Mientras que en lo referente a la calidad de vida se puede señalar el aumento de hogares con abastecimiento de agua potable, de 75% a 98% entre 1986 a 1997, o el crecimiento exponencial del número de escuelas entre 1986 a 2001 (Goldsmith y Vainer, 2001: 347).

No obstante, aunque gran parte de los hogares cuentan ya con los servicios públicos mínimos, al día de hoy uno de los retos que enfrenta el PP en Porto Alegre es el de continuar combatiendo la pobreza extrema a través de un presupuesto cada vez más reducido. Y para atajar eso habría que mejorar la calidad de las participaciones ciudadanas para que las contribuciones estén a la altura de la complejidad técnica de los problemas económicos. Otro de los pro-

blemas a los que se enfrenta el PP es a la mala prensa que los medios y los partidos conservadores le han hecho. Esta dificultad ha producido disminuciones presupuestales más allá de las dificultades económicas a las que se enfrenta la ciudad.

Para estos males la propuesta gira en torno a la profundización del modelo en la ciudadanía y en el Estado. Que culturalmente e institucionalmente se asimile el modelo como un procedimiento de control más que como una propuesta ideológica. A través de este cambio de perspectiva, se le sumarían las demás instituciones Estatales en un ejercicio de reconocimiento y de acción para continuar trabajando a favor de solucionar las problemáticas locales a través de un presupuesto fijo o a través de una estrategia económica que combata la pobreza.

**Que culturalmente e
institucionalmente se
asimile el modelo como
un procedimiento de
control más que como una
propuesta ideológica**

Bibliografía

- Berlin, Isaiah (1958). Dos conceptos de libertad. Universidad de Chile. pp. 1-35.
- Constitución Política de la República Federativa de Brasil (1988).
- Das, Veena y, Poole, Deborah. (2008). "El Estado y sus márgenes." en Etnografías comparadas, cuadernos de antropología social. no. 27, Universidad de Buenos Aires, Argentina.
- Goldsmith, William, Vainer, Carlos. (2001) "Presupuesto participativo y políticas de poderes en Porto Alegre" en O. Smolka, Martín, Mullahy, Laura eds. (2007) Perspectivas Urbanas. Temas críticos en políticas de suelo en América Latina. Lincoln Institute of land policy. Cambridge, Massachusetts.
- Manin, Bernard. (1995). "La democracia de los modernos. Los principios del gobierno representativo." En Sociedad. Abril no. 6 FCS-UBA. pp. 13-38.
- Peruzzotti, Enrique, Smulovitz, Catalina. (2002). "Accountability social: la otra cara del control." En Peruzzotti, Enrique, Smulovitz, Catalina. Controlando la política. Ciudadanos y medios en las nuevas democracias Latinoamericanas. Temas grupo editorial. Buenos Aires.
- O'Donnell, Guillermo. (1993). "Acerca del Estado, la democratización y algunos problemas conceptuales. Una perspectiva Latinoamericana con referencias a países poscomunistas" en Desarrollo Económico. Vol. XXXIII. no. 130.
- Rendón, Armando. (2004). "Porto Alegre, un modelo de presupuesto participativo" en Polis: Investigación y Análisis Sociopolítico y Psicosocial, vol. 1, núm. 4. Noviembre. pp. 9-36.
- Schumpeter, Joseph. (primera edición en inglés 1942). (1983). "Capitalismo, Socialismo y Democracia" (Tomo II). pp. 321-383

Recursos web:

- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Recuperado el 22 de noviembre de 2020 de: <https://www.ibge.gov.br>

THE PUBLIC OMBUDSMEN OFFICES: MEXICO AND UNITED STATES CASES

CAROLINA MAZA MORENO MDR

The ombudsman concept is used in a broad number of countries with different connotations. In addition, there are different public offices that perform the functions of an ombudsman office, but do not adopt the ombudsman name. Also, in some countries like Mexico, the ombudsman term is used to name the head—person—of a particular office within the state, that might use the ombudsman tag or not, but performs the functions of an ombudsman office. Even more, the ombudsman office is being used as an alternative dispute resolution mechanism to resolve internal conflicts within a private or public entity. Therefore, it is important to clarify that the “ombudsman” concept is going to be used with the connotation of an office, with a focus on the public sector.

The purpose of this paper is to set forth the variations of public ombudsmen offices in Mexico and United States. The paper concludes that the “hybrid human rights ombudsman” has two kinds of powers: a soft power to uphold vertical and horizontal accountability—characteristic of a classical ombudsman office—, and a positive peace power—characteristic of human rights commissions

The paper is structured as follows: 1. definition and variations of the ombudsman concept, 2. Mexicans’ variations of ombudsmen offices, 3. United States’ variations of ombudsmen offices, and 4. conclusion.

1. The Ombudsman Concept

This section defines the “ombudsman” concept by exploring his origins, history, characteristics and variations. When referring to an ombudsman the paper understands it like an office with specific characteristics. What are those characteristics? The American Bar Association (ABA) provides general elements to define the “ombuds” concept (the paper uses the word “ombudsman”). The ombudsman is an office that: (1) receives complaints and questions from individuals concerning the functioning of an entity, (2) works for the resolution of particular issues with independence, impartiality and confidentiality, (3) protects individual rights against excess of public or private bureaucracies, (4) makes recommendations for the improvement of the general administration of the entity, (5) but has not direct power to compel any decision—do not makes binding decisions—; and (6) does not conduct an investigation that substitutes administrative or judicial proceedings (ABA 2004).

When and where the ombudsman concept first appeared?

The ombudsman concept was born in Sweden in the early 1800s, nevertheless the institution began to spread outside Scandinavian until 1960. King Charles XII made the first attempt when in 1713, while he was in Turkey, required to appoint an official to monitor the administration and judiciary conduct. He appointed a *Justitiekanslern* (Chancellor of Justice) to control the excesses of the governmental administration. Then in 1809, when the King was deposed, the new constitution took the idea but transformed it into an institution called the *justitieombudsman* (ombudsman for justice). The parliament appointed the new institution that had the missions of: supervising the public administration and judiciary, and prosecuting those who did not perform their official duties. The Sweden ombudsman has changed over time. Since the 1974 Sweden Constitution the four Parliamentary Ombudsmen had dual mandate: receive public complaints against wrongdoings of public offices and officials; and ensuring that the human rights and liberties of the citizens are not violated by the public administration—an hybrid ombudsman institution— (Reif 2004, 5).

The ombudsman idea spread since the early twentieth century starting with Finland (1919), Denmark (1955), Norway and New Zealand (1962). The idea arrived at different parts of the globe where new countries and old ones where transitioning to a democratic ruling. The idea of an ombudsman office provided another check to the power of the executive branch, along with the legislative and judiciary powers' checks. The ombudsman institutions were established as a free of charge complaints mechanism for the citizens. The citizens of a democratic state could complain against the excesses of the authority.

The ombudsman institutions provided a way to make the administration accountable of its actions.

The history of the ombudsman institutions goes hand by hand with the recognition of the power of self-governance. The relationship between the king and his subjects changed to a relationship between the political representative and the citizen. The self-governance power of the people is exercised by voluntarily placing the power in the hands of our political representatives and public officials. The ombudsman institutions provide an opportunity to question the public servants of the administration.

The characteristics of the Sweden ombudsman institution are taken as characteristics of the classical ombudsman variation. The classical ombudsman questions state actions but, as it was said before, the ombudsman concept today is not only used for public purposes. Therefore, is pertinent to thoroughly explore the different variations of the ombudsman concept.

a. Classical Ombudsman or legislative ombudsman

The classical ombudsman is a public office created by the constitution or legislation that receives complaints against government agencies actions or omissions and illegal or unfair public employees conduct, and has the power to investigate, recommend corrective action and issue reports. The classical ombudsman is headed by an independent public official who is responsible to the legislative power. The official must be appointed by the legislative body or by the executive but must be confirmed by the legislative branch. The classical or legislative ombudsman only receives complaints against governmental bureaucracy (state action), not against private entities. In addition, the legislature and judicial activities are excluded from the ombudsman jurisdiction and, in some cases, the conduct of elected representatives are also excluded.

The ombudsman powers of investigation include: power to ask for particular documentation; make inquiries within the governmental departments, agencies and corporation; subpoena witnesses, create reports and, if the misconduct is discovered, make recommendations for changes in the policy or termination of the action. (Reif 2004, 2-4) (ABA 2004, 19). The classical ombudsman is considered a “protector of the people against the government” (Reif 2004, 18). The legislative public ombudsman is an autonomous office which provides an alternative non-judicial mechanism of complaints handling and has the power to investigate the misconduct of public agencies or employees, issue reports, and file non-binding recommendations.

b. Hybrid Human Rights Ombudsman or National Human Rights Institutions The hybrid human rights ombudsman combines the roles of the classical ombudsman and human rights commissions. The birth of this type of ombudsman offices was a consequence of the political and social changes brought by the “third wave” democratization movement (Reif 2004, 8). As they return to democracy in 1970s, Portugal and Spain created hybrid human rights ombudsmen by their new constitutions to protect human rights and monitor government administration. Portugal created in 1975, the *Provedor de Justiça* (Provider of Justice); and Spain created in 1978 the *Defensor del Pueblo* (Defensor del Pueblo).

In 1980s other political changes encouraged and provoked the creation of hybrid human rights ombudsmen in different countries, like: the transition from military dictatorships to democratic governments in Latin America; the fall of the Soviet Union that allowed democratic governance in Central and East Europe; and the efforts of international organizations that required renovations and reforms in the governance structure and public administration as conditions to grant financial and technical assistance. In response, countries in Latin America, the Caribbean, Central and Eastern Europe, Africa, Asia and the Pacific region moved to establish human rights ombudsmen as a manifestation of the development of democratic accountability and guarantees of human rights protections. (Reif 2004, 8-9)

The United Nations Commission on Human Rights took the task of promoting the creation of national human rights institutions as well. The first Seminar on National and Local Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights was held in Geneva in September of 1978. The Seminar created some guidelines that suggested what the national institution should be, and the Assembly invited States to take steps to establish national institutions for the promotion and protection of human rights. These guidelines were used to build the Paris Principles in 1993. The Paris Principles provide the characteristics and responsibilities of the national human rights institutions which serve both goals: of a classical ombudsman and of a human rights commission.

According to the Paris Principles the responsibilities of a national human rights institution are: (1) submit recommendations, proposals and reports on any matter relating to human rights; (2) encourage and promote the implementation of human rights international standards; (3) assist in the formulation and execution of human rights education and research; (4) cooperate with the United Nations and regional and national institutions of other countries; (5) receive individual complaints of human rights violations perpetrated by authorities; (6) seek a peaceful settlement through conciliation; (7) refer complaints to competent authority; and (8) make recommendations to the authorities including proposals for legislation amendment or changes to administrative practices that violate human rights (C. f. OHCHR 1995, 5). The first four responsibilities covered the human rights commission purposes and the latter four the classical ombudsman goals. In 2013, 69 National Human Rights Institutions followed the Paris Principles according to Office of the High Commissioner for Human Rights (O. o. OHCHR n.d.).

By 2003 about 110 countries had national classical and hybrid ombudsman institutions, 50% human rights ombudsmen (Reif 2004, 11). Some countries with national ombudsman also have hybrid ombudsman in some or all the state or provincial levels of government, like Mexico. Others only have classical ombudsmen office in the regional, provincial or state level of government, like United States. The paper further analysis both cases of study in the next sections.

c. Executive Ombudsman

According to the ABA Standards an executive ombudsman may be in the public sector or private sector. They receive external, internal or both kind of complaints against wrongdoings of the members of the department, agency, organization, public officials, private employees or contractors. They must be authorized to conduct investigations and inquiries and issue reports. The public executive ombudsmen can be appointed by and responsible to the executive power, or by the head of a department or agency, and can be found at national, sub-national or municipal level of government. In addition, they have only jurisdiction over a subject matter of a particular agency or by a subject matter that involves a variety of agencies. (ABA 2004, 7)

d. Organizational Ombudsman

An organizational ombudsman is a neutral authorized to facilitate resolutions in order to handle concerns within the entity. They can be found in the domestic level in public or private sectors, or in international organizations. The organizational ombudsman is authorized to issue reports and advocate for changes within the entity (ABA 2004, 7).

Table 1 presents variations proposed by Linda C. Reif (2004, 26-28) of the classical legislative, hybrid, executive and organizational ombudsman . The table will help understand the variations of Mexico and United States ombudsmen offices.

Table 1- Variations on the Ombudsman Concept

Variation	Established by (party)	Appointed by and reporting to	Established by (document)	Jurisdiction over
Public Sector Legislative Ombudsman	National, sub-national or municipal government	Legislative branch of government	Constitutional provision and/or legislation	Legality and fairness of government administration in departments, agencies and state corporations
Public Sector Executive Ombudsman	National, sub-national or municipal government	Executive branch of government and reporting to the executive and/or legislative branch of government	Constitutional provision, legislation or executive act	Legality and fairness of government administration in departments, agencies and state corporations
Public Sector Hybrid (Human Rights) Ombudsman	National, sub-national or municipal government	Legislative or executive branch of government	Constitutional provision, legislation or executive act	Departments, agencies and state corporations concerning human rights and corruption complaints against government administration and legality and fairness of the administration (only a few can take complaints against private sector)

Public Sector Legislative or Executive Ombudsman with Limited Subject-Matter Jurisdiction	National, sub-national or municipal government	Legislative and/or executive branch of government	Constitutional provision, legislation or executive act	One area that may be related to human rights (like children, prevention of discrimination, privacy, official languages, freedom of information, police, defense forces)
Executive Organization Ombudsman Created by Government	One government department, agency or state corporation at the national or	Minister, head of department or senior bureaucrat	Internal instrument of government department and	External (public in contact with the department) and internal (employees of the department) complaint mechanism

Departments, Agencies or State Corporations	sub-national level of government		occasionally by legislation
Hybrid Public/Private Sector Ombudsman for an Entire Industry or Service Sector	National and sub-national government	Legislative or executive branch of government, or reporting to separate judicial entity	Legislation One industry or sector only customer/clients complaints mechanism (banks, financial institutions, legal services).
Self-Regulatory Ombudsman for an Industry or Service Sector	Industry or service sector acting collectively (banks, insurance companies, among other)	Body in the umbrella organization that contains a number of non-industry members (board of directors of corporation or foundation)	Industry agreement through the creation of an umbrella juridical entity (commission, foundation) Complaints from customer of members of the industry or service sector participating in the scheme
Private Sector Organizational Ombudsman	Institution or company	Executive or administration of the institution or company	Internal institution/company legal instrument or policy Internal workplace complaints and/or external complaints
International Organization Workplace Ombudsman	International Organization	International organization's head of secretariat	International instrument of the international organization In-house (employees) complaints

Classical Ombudsman at the International or Supranational Level of Governance

International or supranational organization
Legislative branch of the formal

international organization or body
Constituent treaty and/or formal

internal legal instrument of the international organization or body

External and internal complaints against organization's activities

2. Mexico's Case

a. *Comisión Nacional de los Derechos Humanos* (National Human Rights Commission)

In Mexico there are two internal protections of human rights: judiciary and non-judiciary. The Judicial Power oversees the former and the National Human Rights Commission and the state commissions oversees the latter. The main judicial remedy is the *amparo*. The *amparo* is a trial where the federal courts solve disputes arisen by laws, rules, actions or omission of the authorities that violate the human rights recognized in the Mexican Constitution and international treaties (H. Congreso, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 2014, Art. 103-104). The governor of San Luis Potosi, Ponciano Arriaga, made the first attempt to create an office with ombudsman's characteristics in 1847, he created the *Procuraduría de Pobres* (Office for the Defense of the Poor). The Office could inquire the actions of state agencies, receive complaints and make recommendations. The difference with a classical ombudsman office was that the office was not autonomous.

Later efforts came with the *Procuraduría Federal del Consumidor* (Federal Office for the Defense of the Consumers) and the *Defensoría de los Derechos Universitarios* (Office for the Defense of Rights of the University Community). The former was a public sector executive ombudsman with limited subject-matter jurisdiction and the latter an executive organization ombudsman created by a "government" corporation. Both ombudsman organization had limited subject-matter: consumers and university community. Finally, the president Carlos Salinas de Gortari created a National Commission of Human Rights of Mexico in 1990 that was part of the Secretary of State. Then, the Legislators decided that the institution needed to work as an autonomous office. In 1992 the Legislature reformed the Mexican Constitution to incorporate the non-judiciary mechanism of protection of human rights.

The Mexican Constitution mandated the Congress and the state legislatures to establish institutions for the protection of human rights that will receive public complaints against administrative actions or omission of any authority or public servant, with exception to those of the Judiciary Power of the Federation, that violate the human rights recognized in the Mexican Constitution or international treaties (H. Congreso, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 2014, Art. 102 B). The human rights protected by the hybrid ombudsman institution, which has offices in 15 states of the country, are listed in the first 29 articles of the Mexican Constitution and the international treaties ratified by the Legislation. Before the 2011 reforms, they were called "individual guaranties". The National Commission of Human Rights of Mexico has characteristics of a classical ombudsman and a human right commission, thus it is a hybrid human rights ombudsman. The institution as a classical ombudsman: (1) has autonomous personality, assets, budget and management; (2) does not have jurisdiction over judiciary and electoral matters; (3) receives complaints against actions or omissions of authorities that violate human rights; (4) procures the conciliation between individuals and authorities; (5) formulates public non-binding recommendation to the authorities; and (6) begins investigations by its own of possible serious human rights violations (H. Congreso 1992). In addition, the President and Council —with 10 members— of the Commission is elected by two thirds of the Senators (legislative branch) (H. Congreso, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 2014, Art. 102 B).

When the Commission receives a public complaint, it has the power to compel authorities or public servants to provide the appropriate documentation. If through the investigation the action or omission is found to be true, the Commission elaborates a public non-binding recommendation which state the ways in which the human right must be restitute and, in some cases, the remedies to repair the damage. Although the authorities are not obligated to respond or accept the recommendations, the Constitution mandates that if the public servants does not accept and enforce the recommendation, he or she has to make public and motivate his negative, in addition the Legislature can ask the public servant to appear in the legislative chamber and explain his negative (H. Congreso 2014, Art. 102 B). The human rights commission function of the Mexican National Commission of Human Rights is the promotion of the human rights. The institution law stipulates that the Commission shall: (1) motivate the observance of human rights in the country; (2) propose changes in normativity that will protect in a better way the human rights; (3) motivate the study, education and research of human rights; and (4) elaborate and execute preventive programs on the subject of human rights (H. Congreso 1992, Art. 6).

In sum, the National Commission of Human Rights of Mexico is a hybrid human rights ombudsman that receives complaints against excesses of the public agencies and servants that violate the human rights recognized in the Constitution and ratified international treaties; and works to promote a human right observance in the country. The Mexican Ombudsman office plays dual role and, most important, it also tries to prevent future violations through education programs.

b. State Commissions of Human Rights

The Mexican Constitution mandates all the states to stablish and guaranty the autonomy of the human rights' protection organisms.

Like the national commission, the state human rights commissions have dual mandate: classical and human rights promotion ombudsman. In addition, their presidents must be elected by two thirds of the state legislators. (H. Congreso 2014, Art. 102 B) As up today, there are 32 state commission of human rights one for each 31 states and one in Ciudad de México.

An example of a state organism is the State Commission of Human Right of the State of San Luis Potosi (Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí). The State Constitution state the dual objectives of the commission as a promoter of human rights and receiver of complaints against administrative violations —action or omissions— to human rights, perpetrated by state and municipal public servants. The San Luis Potosi Commission does not have judiciary and electoral competence (H. Congreso SLP 2014, Art. 17). The state Legislators created and accepted the Law of the State Commission in 1997 and through it created the new human rights organism (H. Congreso SLP 2014). The State Commission of Human Rights of the State of San Luis Potosi has five offices in different municipalities along the state.

c. Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (National Council to Prevent and Eliminate Discrimination)

Another institution that defends and promotes human rights, in strict sense the non-discrimination right, is the National Council to Prevent and Eliminate Discrimination. The Federal Law to Prevent and Eliminate Discrimination created the organism in 2003, as an institution with judiciary personality and own assets that has technical and management autonomy. Although, is part of the Secretary of State, the institution adopts his decisions with independence and is not subordinated to any authority in his resolutions (H. Congreso 2014).

The federal office against discrimination shares some characteristics of a hybrid human rights ombudsman office, however it has additional powers and characteristics that shape the ombudsman sphere. As the hybrid human rights ombudsman, the National Council to Prevent and Eliminate Discrimination has a dual function: receives complaints against discriminatory actions or omissions perpetuated by authorities and public servants, and promotes the non-discrimination rights. The elements that distinguish the office from a classical ombudsman are: the power to receive complaints against discriminatory actions or omissions perpetuated by private individuals or entities, the power to make binding conciliatory agreements, and the power to make administrative resolutions. The binding resolutions of the Council to Prevent Discrimination impose administrative measures and remedies, that are compelled by the authorities.

3. United States' case

In the attempt to found hybrid human rights ombudsmen offices in the United States, this research found a variety of classical ombudsmen offices in the federal, state and municipal level. Despite pure hybrid human rights ombudsmen offices like a National Commissions of Human Rights were not found, the research did find ombudsmen offices that, as all ombudsmen, protect individual rights against private or public bureaucracies and other human rights commissions with distinct powers than those of an ombudsman.

Professor Kenneth Culp Davis introduced the Ombudsman concept into the United States in 1961. He found in the Scandinavian ombudsman new ways of solving problems about the administrative process. Then, Walter Gellhorn spread the ombudsman's idea through his writing. They persuaded the American Bar Association to adopt a resolution encouraging state and local government to establish an ombudsman authorized to inquire into administrative action and perform public criticism (Howard 2010, 7). Before exploring the state and local ombudsmen offices, the paper presents the federal

a. Federal ombudsmen of ices

Ginsberg and Kaiser concluded that although attempts to establish government-wide ombudsman at the federal level and attempts to standardize the existing ombudsman have existed since mid-1960s, the plans have remained "on the drawing board" (Ginsberg and Kaiser 2010, 4). These initiatives came from members of the Congress, executive and administrative offices, and nongovernmental organizations.

The attempts of the Congress started in 1963, and in 1970 only two legislative proposals considered the creation of ombudsmen and other office-handling offices:

Representative Wayne Owens introduced H.R. 7680 to create an Office of Congressional Ombudsman that would serve as a check on federal agencies, and Representative Les Aspin introduced another proposal to create an ombudsman position within House member's staff. However, the legislation did not approve the bills.

The executive, also, conducted research and sponsored initiatives to create ombudsman offices. In 1975 the House Subcommittee on Commerce, Consumer and Monetary Affairs examined a proposal for the creation of an office of consumer affairs endorsed by President Jimmy Carter, but it was not authorized, and they preferred a consumer affair advisor. (Ginsberg and Kaiser 2010, 5-11)

Despite, the legislative power approved a variety of "complaints handling offices" through legislation during the course of late 1980s and 1990s. In addition, three steps were made to spread the establishment of ombudsmen offices in the federal administration. First, in 1990 the Administrative Conference of United States (ACUS) conducted a study of ombudsmen in government agencies and recommended the establishment of an ombudsman in the United States federal agencies. Second, in 1996 the Administrative Dispute Resolution Act was enacted to promote alternative dispute resolution mechanism in federal agencies. Third, the Coalition of Federal Ombudsmen was formed as a platform to share ideas of ombudsman program development, guidance and direction. Its first conference was held in July 1996.

Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) Ombudsman	Federal Deposit Insurance Corporation	Receives complaints with the FDIC that is not involved in litigation, arbitration, or mediation.	https://www.fdic.gov/regulations/resources/ombudsman/
Office of the <u>National Ombudsman</u>	U.S. Small Business Administration	Assists small businesses when they experience excessive or unfair federal regulatory enforcement actions	https://www.sba.gov/ombudsman/
Center for Drug Evaluation and Research (CDER) Ombudsman	Health and Human Services	Receives questions and investigates complaints from CDER-regulated industry, law firms, health care providers, and consumers, and informally resolves disputes between those entities and CDER.	http://www.fda.gov/AboutFDA/CentersOffices/OfficeofMedicalProductsandTobacco/CDER/ContactCDER/CDERombudsman/default.htm
U.S. Food and Drug Administration (FDA) Office of the Ombudsman	Food and Drug Administration	Receives complaints and assisting in resolving disputes between companies or individuals and FDA offices concerning fair and even handed application of FDA policy and procedures	http://www.fda.gov/AboutFDA/CentersOffices/OC/OfficeofScientificandMedicalPrograms/ucm197508.htm
Ombudsman for the Federal Reserve System	Federal Reserve System	Receives complaints against Federal Reserve System's regulatory and supervisory actions.	http://www.federalreserve.gov/aboutthefed/ombudsman.htm

Ombudsman for the Energy Employees Occupational Illness Compensation Program	Labor	Claimants relating to the benefits available under the Energy Employees Occupational Illness Compensation Program Act (EEOICPA).	http://www.dol.gov/eoomb/index.htm
Ombudsman and Conflict Coaching Bureau of Land Management (BLM)	Interior	Public complaints who are in conflict with the BLM.	http://www.blm.gov/wo/st/en/prog/more/adr/ombudsman_and_conflict.html

Since then, the federal ombudsmen offices have spread and by 2014, according to the Coalition database, 17 federal departments have external ombudsmen, 23 internal ombudsmen, and 6 both external and internal ombudsmen offices (Coalition 2014).

Table 2 provides some examples of executive public sector ombudsmen created by legislation located in government departments, agencies or state corporations, that handle external complaints. The organization ombudsmen that receive internal complaints were not consider because the paper's concern is in public ombudsman that provides vertical accountability (citizens-public offices and servants).

Table 2- Federal Executive Organization Ombudsman

Ombudsman	Department	Specific Jurisdiction Website
Privacy Officer	Homeland Security	Receives complaints of privacy violations. http://www.dhs.gov/about-privacy-office
Citizenship and Immigration Ombudsman	Homeland Security	Receives complaints from immigrants and the public http://www.dhs.gov/topic/cis-ombudsman
Office of Inspector General	Homeland Security	Conducts and supervises independent audits, investigations, and inspections of programs and operations of DHS http://www.oig.dhs.gov/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=5
The National Long-Term Care Ombudsman Resource Center	Health and Human Services	Advocates for residents of nursing homes, board and care homes and assisted living facilities http://www.ltombudsman.org/about-ombudsmen
Office of Inspector General	Justice	Prevents and deters misconduct of Department of Justice employees. http://www.justice.gov/oig/about/anniversary.htm

Federal Student Aid Ombudsman Group	Education	Resolves disputes about your federal student loans. https://studentaid.ed.gov/reports/loans/disputes/prepare/contact-ombudsman
Ombudsman of the National Credit Union Administration	National Credit Union Administration	Receives complaints against NCUA employees. http://www.ncua.gov/about/Leadership/Pages/page_omb_bio.aspx

These executive public sector ombudsmen are appointed by and report to the federal executive or, in most cases, by persons appointed by the federal executives: the heads of the department. They also can be categorized like executive organization ombudsmen created by government, department, agency or state corporation only if they take both external and internal complaints.

Another federal office that includes some functions of hybrid human right commission but cannot be categorized as ombudsman, is the Office of Civil Rights and Civil Liberties. The office receives public complaints regarding Department of Homeland Security policies or activities, or actions taken by Department employees, that violate civil rights and liberties and conducts investigations. In addition, the office promotes the observance of those human rights.

The Office of Civil Rights and Civil Liberties cannot be categorized as an ombudsman office because it can grant final agency decisions (not recommendations) for an Equal Employment Opportunity (EEO) claim. The Equal Employment Opportunity (EEO) and Diversity Division receives employees claims; provides an EEO counselor who serves as a neutral that resolve disputes but does not advocates for either side; conducts investigation; and if the discriminatory action is proven entitles to a hearing before an Equal Employment Opportunity Commission Administrative Judge or a Final Agency Decision by the Department's Office for Civil Rights and Civil Liberties (DHS 2014). This human right protection mechanism falls in the judiciary sphere.

b. State Ombudsmen Offices

The ABA through the 1969 ABA Resolution encouraged state and local government to establish an ombudsman authorized to inquire into administrative action and perform public criticism.

Table 3- State Public Sector Legislative Ombudsman Offices

Ombudsman	Date	Specific Jurisdiction	Established by	Website
State of Iowa Office of Ombudsman Former Office of Citizens' Aide	1972	Receives complaints against administrative actions of any agency and any person providing child welfare and juvenile justice services of Iowa state.	Iowa Code Chapter 2C	https://www.legis.iowa.gov/Ombudsman/
Alaska Office of the Ombudsman	1975	Receives citizen complaints against state government agencies and employees of Alaska state.	Alaska Statutes Chapter 55 AS 24.55.010-340	http://ombud.alaska.gov/index.php
Arizona Ombudsman - Citizens' Aide	1996	Receives complaints against administrative acts of the State of Arizona.	Arizona Revised Statutes, Section 41-1371 through 41-1383	http://www.azleg.gov/ombudsman/default.htm
State of Hawaii Office of the Ombudsman	n.f.	Receives complaints against state and county agencies and employees of Hawaii State.	Hawaii Revised Statutes Chapter 96	http://ombudsman.hawaii.gov/about-us/

Nebraska
Legislature Public Counsel
(Ombudsman's Office)

1969 Receives complaints
relating to the actions of state
administrative

Nebraska Child Welfare Act
<http://nebraskalegislature.gov/divisions/ombud.php>
agencies of Nebraska state and
juvenile cases.

c. Almost state human rights commissions ombudsmen of ices

In the state and municipal level there are other offices called Commissions of Human Rights that like the hybrid human rights ombudsman have dual mandate: receiver of public complaints against discriminatory actions and promotions of human rights. Although these offices share characteristics with the hybrid human rights ombudsman office, the Commissions cannot be considered ombudsman institutions because they have judiciary power.

As an example, The New York Commission on Human Rights promotes non-discrimination, and also has the power to receive, investigate, and issue final decisions and orders (NYC Executive n.d.). The Commission is divided in two mayor bureaus: Law Enforcement Bureau responsible of intake, investigation and prosecution of complaints, and Community Relations Bureau responsible of provide education about Human Rights Law. Another difference is that the members of the Commission are appointed by the mayor. Other offices are the Minnesota Department of Human Rights, the Washington State Human Rights Commission, and the Alaska State Commission of Human Rights. The former, like the New York office, promote non-discrimination through educational programs; the other two only receive and investigate discrimination allegations, and issue binding decisions or refer negativities to public hearing.

d. U.S. Commission on Civil Rights

Finally, the U.S. Commission on Civil Rights is an independent, bipartisan, fact-finding federal agency that investigate allegations that citizens were deprive to their right to vote and study and collect information relating to discriminatory laws and policies of the Federal Government. The Commission cannot be categorized as an ombudsman office because it does not receives complaints against administrative wrongdoings of public servants, it refers them to other agencies (U.S. Commission 2014). It prepares and submits reports to the President and the Congress concerning the evaluation of Federal laws and policies concerning discrimination.

In the other hand, the institution does promote non-discrimination through the preparing of advertising campaigns and has advisory committees in each state (Congress 1994).

4. Hybrid Human Rights Ombudsman with soft power to uphold vertical and horizontal accountability and positive peace power

As the ABA definition states, all forms of ombudsman protect individual rights against excesses of public or private bureaucracies. Nevertheless, as stated before, the paper interest is in the public forms of ombudsmen which have soft power to uphold accountability. The public ombudsman can be either executive ombudsman, classical legislative ombudsman, or hybrid human rights ombudsman. Although the first variation uphold vertical accountability, by receiving complaints of the public against wrongdoings of public employees of a particular department or agency, the autonomy of the office can be questioned because it is appointed and report to the executive power of the same public entity, or to the state executive.

In contrast, classical ombudsmen can serve as horizontal and vertical accountable mechanism. They uphold horizontal accountability by serving as a “check” to the executive power and reporting to the legislative power. They uphold vertical accountability by handling public complaints. This variation offers an alternative non-jurisdictional complaint

mechanism which has strong investigation powers —access to department, agencies, institutions or private entities documentation, issue subpoenas and interrogate witnesses — but do not issue binding decisions, only recommendations.

The mayor criticism to classical and hybrid ombudsman is that they cannot make recommendation that are legally binding to the administration. It is true that the ombudsman institutions do not have a strong judicial power, but Reif states that their soft powers are a form of reflexive control (2004, 19). The ombudsman soft powers include: quality of the institution's performance; political support; public exposure of its work through the media; and the character, expertise and compromise of the head of the institution. These elements working together allow the institution to use a reflexive control, a type of control that is cooperative, facilitative and persuasive where actors negotiate to change certain behavior to achieve a desirable goal. In this way the ombudsman works as an alternative dispute resolution method that allows the citizens and the public administration to resolve their disputes in a cooperative and peaceful manner.

Furthermore, the hybrid human right ombudsmen, uphold vertical and horizontal accountability as the classical ombudsman, and promote the recognition and respect for human rights through education. This ombudsman variation works to achieve a positive peace that goes beyond the simple solution of a conflict —negative peace— because it prevents, heals and transforms the relationship between the parties.

In Mexico hybrid human rights ombudsmen offices exist in the national and state level. The Mexican National Commission of Human Rights follows the Paris Principles and has an education department with sufficient assets to support the educational programs. In addition, the 32 state human rights commissions are hybrid human rights ombudsmen that, like their National predecessor, have both powers: vertical and horizontal accountability power, and positive peace power.

In contrast, the United States did not follow the United Nations Commission on Human Rights advise and suggestion of creating a federal hybrid human rights ombudsman. Nevertheless, the research found executive public ombudsmen offices that protect individual rights against excesses of the public administration in the federal level, with vertical accountability power. In addition, the U.S. Commission on Civil Rights makes campaigns to prevent discrimination —positive peace power—.

As to the state and municipal level, public sector and legislative ombudsmen exist that receive citizens' complaints against wrongdoings of the administrative public agencies and, therefore, have vertical and horizontal accountability power and protect individual rights.

In addition, public sector executive ombudsmen with limited subject-matter jurisdiction oversees the protection of the human rights of specific vulnerable populations. An advantage of the latter offices is their specific jurisdiction, and the disadvantage is the "lack" of autonomy because they respond to the same power that appoints them: the executive. Neither of the two variations promote the observance of human rights through education and campaigns, or have positive peace power. This research paper found two Human Rights Commissions with those powers that cannot be categorized as ombudsmen offices: the New York Commission of Human Rights and the Minnesota Department of Human Rights.

The positive peace power shall not be forgotten. Thus, the importance of educational programs and campaigns of promotion of human rights are essential for the construction of a culture of peace. The National Human Rights Commissions provides an opportunity to work in building negative peace, by recommending corrective actions or the restoration of the human rights, but also to work in building positive peace through preventive programs and efforts that could transform the violent discourses into peace discourses. Like the Commission of Human Rights of the United Nation states: "promoting human rights means working toward the development of a culture of respect for and observance of human rights at the national level, a culture in which knowledge of rights and responsibilities is reinforced by a determination to transform that knowledge into practical reality" (C. f. OHCHR 1995, 78).

5. Bibliography

- ABA, American Bar Association. 2004. "Standars for the Establishment and Operations of Ombuds Offices." *American Bar Web site*. February 9. Accessed November 26, 2014. <http://www.americanbar.org/content/dam/aba/migrated/leadership/2004/dj/115.authcheckdam.pdf>.
- Coalition, of Federal Ombudsman. 2014. "Membership List." *Coalition of Federal Ombudsman Web site*. September 23. Accessed November 28, 2014. <http://federalombuds.ed.gov/federalombuds/index.html>.
- Congress, United States. 1994. "Text of the Civil Rights Commission Amendments Act of 1994." *Gov Track Web site*. October 25. Accessed November 28, 2014. <https://www.govtrack.us/congress/bills/103/s2372/text>.
- DHS, Department of Homeland Security. 2014. *About the Office of Civil Rights and Civil Liberties*. September 4. Accessed November 28, 2014. <http://www.dhs.gov/office-civil-rights-and-civil-liberties>.
- Ginsberg, Wendy R., and Frederick M. Kaiser. 2010. "Federal Complaint-Handling, Ombudsman, and Advocacy Office." *Congressional Research Service*. March 18. Accessed November 28, 2014. <https://mspbwatch.files.wordpress.com/2013/02/federal-complaint-handling-ombudsman-and-advocacy-offices1.pdf>.
- H. Congreso SLP, del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosi. 2014. "Constitución Política del Estado de San Luis Potosi." *LIX Legislatura Web site*. September 23. Accessed November 2014, 2014. http://148.235.65.21/LIX/documentos/leyes/60_Constitucion_Politica.pdf.
- . 2014. "Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosi." *CEDHSLP Web site*. June 28. Accessed November 28, 2014. <http://www.cedhslp.org.mx/portal/docviewer.php?doc=normatividad/NC%2003.pdf&tip o=Normatividad%20CEDH&pag=normatividadp>.
- H. Congreso, de la Unión. 2014. *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*. July 7. Accessed November 27, 2014. <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm>.
- . 1992. "Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos." *CNDH Web site*. June 29. Accessed November 27, 2014. http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/conocenos/ley_CN DH.pdf.
- . 2014. "Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación." *CONAPRED Web site*. March 20. Accessed November 28, 2014. http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/LFPED_Reforma_2014_INAC CSS.pdf.
- Howard, Charles L. 2010. *The Organizational Ombudsman*. Chicago: ABA Publishing.
- NYC Executive, Office of the Mayor. n.d. "Title 8 of the Administrative Code of the City of New York." *NYC Commission on Human Rights Web site*. Accessed November 28, 2014. <http://www.nyc.gov/html/cchr/html/1aw/nyc-human-rights-ch1.shtml#3>.
- OHCHR, Center for Human Rights. 1995. "National Human Rights Institutions." *United Nations Rule of Law*. Accessed November 24, 2014. <http://www.unrol.org/files/training4en.pdf>.
- OHCHR, Office of the High Commissioner for Human Rights. n.d. *OHCHR and NHRIs*. Accessed November 26, 2014. <http://www.ohchr.org/EN/Countries/NHRI/Pages/NHRIMain.aspx>.
- Reif, Linda C. 2004. *The Ombudsman, Good Governance and the International Human Rights System*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
- U.S. Commission, on Civil Rights. 2014. "Information on Filing a Complaint." *U.S. Commission on Civil Rights web site*. September 12. Accessed November 28, 2014. <http://www.usccr.gov/filing/index.php>.
- USOA, United States Ombudsman Association. 1997. "Model Ombudsman Act for State Governments." *US ombudsman Web site*. February 11. Accessed November 28, 2014. <http://www.usombudsman.org/site-usoa/wp-content/uploads/USOA-MODEL-ACT.pdf>.
- . n.d. *Principles of Effective Ombudsman Legislation*. Accessed November 28, 2014. <http://www.usombudsman.org/about/model-legislation/>.
- Washington State, Human Rights Commission. n.d. *What is the Human Rights Commission*. Accessed November 28, 2014. <http://www.hum.wa.gov/Commission/Index.html>.

MI BOTELLA AL MAR

DEDICADO A LA MEMORIA DE ALMA NAVA,
MARCELA GODÍNEZ Y SUSANA VARELA.

ALEJANDRA RAMÍREZ ORDÁS

A casi un año en distanciamiento social se vuelve un poco extraño pensar que estas líneas las leerá más gente de la que suelo ver en persona al día. En realidad, no busco llamar la atención con este escrito, solo quiero arrojar un mensaje que no he podido plantear ni discutir con nadie desde que todo esto empezó. Comenzaré por decir que no le tengo miedo a la soledad, al contrario, cuando inició la pandemia y las medidas de distanciamiento social sentí un gran alivio porque antes percibía que el mundo se estaba moviendo muy rápido. Mi deseo más grande era que el mundo parara por un momento para así poder disfrutar mejor mis días mientras me dedicaba a buscar, con más calma, un lugar para poder crecer de manera independiente. Un par de años antes de la pandemia trabajé para una organización civil en la ciudad de San Luis Potosí. La mayoría de quienes trabajábamos ahí teníamos entre veintidós y treinta y tres años. Sólo teníamos una hora de comida, entonces acostum-

brábamos improvisar un comedor en el patio de la oficina para comer juntas. Las comidas y el tiempo de sobre mesa siempre estaban cargados de debates sobre el qué hacer de la organización, los problemas de la ciudad, del estado y del país. Entraba siempre al debate la causa por la que trabajábamos en la organización y la inconformidad de las condiciones de vida que nuestra generación vivía en ese entonces. Pensábamos que la labor del activismo social es un trabajo que surge de las omisiones del trabajo burocrático y que, a pesar de desempeñarnos mejor que la burocracia en las mismas labores, el financiamiento que recibía la organización y la remuneración que se recibía por ser activista no era suficiente para vivir una vida digna, ni para planear vivirla en un futuro.

El activismo independiente del financiamiento del municipio, del estado, de instituciones públicas o de figuras políticas, figuras políticas,

trabajo castigado y condicionado a los recursos que se puedan obtener en concursos de proyectos que realizan organizaciones fondeadoras. Al elegirse este camino se opta por realizar un trabajo social libre de manipulación, pero limitado a la hora de recibir los recursos

que financian la causa. Entonces, las gestiones dentro de las organizaciones civiles independientes, que subsisten de manera permanente, siempre miran a ahorrar dinero para poder pagar los gastos operativos y para poder asegurar la constancia del qué hacer de la organización, haya o no proyectos activos.

Por lo mismo ocurre que las labores dentro de la organización se distribuyen de tal forma que una persona puede estar involucrada en varios proyectos al mismo tiempo y ganando un solo salario. Esa dinámica laboral es consensuada por encontrarse en sintonía con la causa de mantener a flote a la organización para así realizar proyectos sociales. Se trata de una doble labor en la que se busca manipular al sistema y lograr hacer subsistir la causa sin que interfieran presiones políticas en el camino.

Lograr esta labor resulta sumamente satisfactorio. En mi corta vida han sido pocas las ocasiones en las que me he sentido tan plena, una de ellas ha sido la academia, que me ha acercado al entendimiento y al estudio de las sociedades y sus problemas y la otra ha sido el activismo, que me ha acercado a la realización de actividades que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas. En estos caminos he conocido gente con las mismas preocupaciones e intereses que los míos. De este modo he podido dialogar y vivir las experiencias que le llenan de sentido a mi vida. No obstante, a este grupo de satisfacciones le acompañan aristas propias de nuestra condición humana y de la modernidad. Esto es la búsqueda por poder equilibrar el trabajo con el descanso y el conseguir recibir una remuneración laboral que permita el acceso a la seguridad social, la formación de un patrimonio, la realización de actividades recreativas y el ahorro para el retiro.

De este modo se cae en cuenta que para dedicarse al activismo es necesario primero tener la vida resuelta. Una persona no se alimenta ni subsiste de satisfacción, para ello es necesario garantizar los medios materiales necesarios para tener bienestar social.

De ahí que, con esa moraleja aprendida, comenzara una nueva etapa lejos del activismo. Pensé fuera de las sobremesas de la organización, que, antes de seguir sumergiéndome en esta labor, era necesario seguir trabajando en mi formación, de manera que, pudiera obtener el mayor número de herramientas

académicas posibles para después dedicarme por completo a mejorar la viabilidad de llevar a cabo una vida en el activismo.

Esa segunda etapa comenzó de manera inesperada. La organización estaba pasando por momentos económicos difíciles y mi salida fue una forma de ajustar un poco el presupuesto. Fue una noticia dura que vendría acompañada de la muerte de dos compañeras de la organización. Éramos una segunda familia y esas pérdidas nos envolvieron en un duelo de reflexiones, inconformidades y aprendizajes. Pensamos que, a nuestra edad, la posibilidad de morir no aparece en el mapa y si así fuera, igualmente habría mucha frustración por no poder contar con el dinero suficiente para poder dejar arreglado el propio entierro. Seis meses más tarde habríamos perdido a otra gran activista de la organización. Entonces vendría de nuevo un proceso de duelo lleno de preguntas por responder. El activismo, como cualquier trabajo debe llevarse a cabo de la manera más equilibrada posible, para garantizar la subsistencia individual y la de la causa a través del sostenimiento de la organización.

En terapia aprendí a dejar ir gran parte de los pensamientos que más me abrumaban. Aprendí a poner primero el bienestar emocional antes que la presión por lograr siempre la perfección.

Sin embargo, nunca aprendí a dejar ir la necesidad de participar en el diseño de mi futuro. Esto implica que no haya dejado de pensar en la vida que formaré como activista. Ahora que estoy algo lejana de ese futuro he disfrutado de mi soledad. El activismo que se persigue en mi grupo generacional es un activismo que aboga por la inteligencia colectiva, el trabajo en comunidad y mecanismos de trabajo y de participación horizontales, no le teme a los liderazgos natos, pero si aborrece los mesianismos. No todas las personas dentro del activismo comprenden estas ideas y, como en todos los espacios de interacción social, existen disputas de egos y de búsqueda de protagonismo.

En la labor del activismo también juega un papel importante la energía de la juventud y la disposición de transformar el mundo de hoy para mejorar nuestro porvenir y el de las futuras generaciones, pero de igual manera interviene la falta de experiencia y de profesionalismo en el trabajo. Si no hay pago, se aporta lo que sobra y la causa se cuelga en medio y, si hay recompensas inmediatas, hay luchas al interior de los grupos para ser el baluarte de la causa.

Me ha aliviado estar lejos de esos conflictos. Por eso prometí volver al activismo cuando terminara mi formación y pudiera dedicarme por completo a formar una organización con una red de apoyo más extensa, sólida profesionalmente y diversa. Pero ahora con la pandemia, el aislamiento social y una maestría de tiempo completo pareciera que de manera efectiva el mundo se paralizó, haciendo más difícil la tarea de siquiera compartir ideas sobre el trabajo de causa social para seguir proyectándome hacia ese futuro laboral.

En este escenario se activan muchas preocupaciones. En primer lugar, las preexistentes de una persona de mi edad y, en segundo lugar, las que se suman al agravarse las problemáticas que afectan nuestra cotidianeidad. Ya no solo pienso en el tipo de trabajo que quería conseguir al terminar mi formación, ni en las estrategias en las que puedo sumarme a los esfuerzos por construir un mundo mejor o en los mecanismos para lograr tener el estilo de vida que quiero. Ahora pienso en que a todo lo anterior se suma la situación de urgencia que representa la crisis sanitaria ocasionada por el virus del SARS Covid

al mismo tiempo en que padezco, al igual que el resto del mundo, de los efectos del distanciamiento social.

Con todo ello me he dado cuenta que el mundo nunca paró, éste solo comenzó a girar más rápido y hacia otra dirección. Ahora dependo de mi círculo social primario y de manera remota. Estoy con lo suficiente para sobrellevar un día a la vez en un programa académico de dedicación exclusiva, pero no con lo necesario para llevar a cabo una vida equilibrada y mucho menos con lo necesario para pensar en un futuro de activismo colectivo y horizontal que ayude a mejorar la realidad de otras personas.

Ahora me encantaría poder hablar con alguien sobre lo mucho que me preocupa la pandemia, sobre lo difícil que veo el poder llevar a cabo una vida "normal" como la que llevaron mis padres. Tampoco dejo de pensar en que también hace falta hacerme de tiempo para poder leer e investigar todo lo que se ha escrito sobre el fenómeno que padecemos, sobre los cuidados que debemos tener de manera individual y hacia nuestra familia. No obstante, vivo ocupada en mis deberes universitarios sin salir de casa al mismo mientras que intento de evitar caer en depresión haciendo uso de todos los recursos que tengo disponibles -me refiero a todas las herramientas que aprendí en los años que recibí psicoterapia.

Desde hace meses que extraño mucho el poder recibir un abrazo e intento no sobrecargar a nadie con los pensamientos que ignoro pero que igual no evitan agobiarme un día sí y al otro también. Desearía que alguien en verdad me escuchara cuando digo que detesto que mis días terminen en el agotamiento de las exigencias de la vida académica. Desearía que los paradigmas que justifican las formas en las que nos conduce la vida dejen de ser los de la perfección, la eficiencia sin descanso y la competitividad. Porque al final del día no evito ver que la gente que me rodea vive el mismo agotamiento sin decir nada, tal vez hasta pretendiendo que es un estilo de vida al que hay que someterse sin cuestionar.

Ya no creo que mis sueños sobre el futuro del activismo vayan a ser iguales a como los imaginé en el pasado porque no creo que siquiera la vida que imaginé vivir vaya a ser la misma de ahora en adelante. En lugar de eso pienso que urge actualizarme sobre las vivencias de las personas necesitadas, de las personas entubadas que padecieron los repentinos recortes de luz y en pleno invierno; en la gente que no puede comprar un pulsioxímetro y en la gente que desconoce que al enfermarse de covid necesita medir constantemente sus niveles de oxigenación en la sangre con un pulsioxímetro.

Pienso mucho en quienes empeñan todo para poder conseguir un concentrador de oxígeno y en quienes se enriquecen haciendo de la salud pública un negocio privado. Me preocupa el personal sanitario que ha muerto trabajando y sus familiares, me indigna que siga habiendo gente que no pueda costearse un cubre bocas K N-95, que haya escasez de vacunas y que las noticias falsas ("fake news") sigan fomentando el escepticismo, la desinformación y los discursos "conspiranoícos" del dióxido de cloro y del movimiento anti vacunas. Desconozco las formas en las que el activismo se reinventa al día de hoy para palear la crisis sanitaria que enfrentamos, pero me encantaría siquiera poder vincularme con personas que trabajan activamente dentro de esas trincheras para así poder replicar y dar a conocer las formas en las que cualquier persona se puede sumar a esta causa. De este modo tal vez me sería más difícil desanimarme o me sería más difícil no procurar seguir buscando la forma de vincularme con las personas que hacen todo lo que yo quiero hacer.

Por eso creo que hoy más que nunca hace falta el espíritu del activismo en todos los niveles de nuestra vida y me llena de impotencia no poder hacer otra cosa

que seguir estudiando y seguir viviendo un día a la vez para salvaguardar mi oportunidad de empeñar todo mi esfuerzo y mi energía en los próximos años. Pienso que esta realidad nos orilla a la depresión del aislamiento social, que si no hacemos algo al respecto moriremos de locura y que por ello apremia que empecemos a contraatacar esta situación desde todos los niveles y aspectos de nuestras vidas.

Ante la incertidumbre de la coyuntura debemos de dedicarnos a construir certezas. Debemos evitar a toda costa que la distancia y la virtualidad sean la única alternativa para sobrellevar la pandemia. En lugar de ello creo que debemos comenzar a diseñar un futuro adaptado a este tipo de amenazas sanitarias. Ahora más que nunca debemos intentar tener el mayor control posible sobre la situación y no dejar pasar el tiempo confiando en que alguien más se ocupará o que algo bueno vendrá pronto.

Este escenario nos ha orillado paulatinamente a aislarnos, deprimirnos y someternos al sedentarismo pensando que el mundo se ha detenido y que los problemas que antes nos apuraban se encuentran congelados. Por esta razón debemos intentar resistir estratégicamente, aunque sea a través de este tipo de ejercicios de expresión en un ensayo o juntando la motivación que podamos para poder manifestar nuestro sentir consiguiendo que alguien nos escuche. Arrojando una “botella al mar” con un mensaje, hasta encontrar que alguien con las mismas preocupaciones lo lea y lo responda diciendo que coincide porque también tiene *la terca convicción de que es posible un mundo mejor*.

Debemos de insistir en los espacios como este, en la catarsis colectiva que nos lleven a identificar problemas públicos y colectivos específicos de la coyuntura como la falsificación de certificados de vacunación o de pruebas covid negativas y sus efectos. En la universidad debemos hablar de estos temas desde la perspectiva de cada asignatura. También debemos abandonar el falso positivismo. Esto es acabar con la repetición de consignas como “pronto pasará” o “no ocurre nada”, para que, en lugar de ello, nos sumemos la tarea de construir el conocimiento necesario que ayude a formar certezas ante las preguntas sobre esto que está ocurriendo.

En el ámbito personal debemos acercarnos lo más posible a las y los profesionales de la salud mental para recibir el apoyo psicológico, procesar las emociones y pensamientos que afrontamos en este nuevo estilo de vida y reconocer sintomatologías de depresión en seres queridos. De ahí que urja derrumbar los prejuicios sobre la procuración de este tipo de atención, así como la reducción de los elevados costos del servicio y de formación de profesionales especializados en este ámbito. Pensar en salud mental de ahora en adelante debe ser sinónimo de salud pública, sobre todo en situaciones de alerta sanitaria que requieran de aislamiento social.

De igual forma, los servicios de atención de emergencias deben contemplar mejores mecanismos de prevención y de atención a situaciones de violencia doméstica, así como situaciones de prevención del suicidio. En este sentido apura normalizar el uso de estos mecanismos y hacer que estas líneas telefónicas y las patrullas de emergencia funcionen con efectividad a todas horas del día.

También debemos pensar en nuevas estrategias de interacción social presencial que no atenten en contra de nuestra salud. Esto involucra la ubicación de nuevos espacios para la interacción social presencial segura en términos sanitarios, el diseño de prendas reutilizables y de bajo costo, que sirvan de barrera que impida el contagio; y hasta la adaptación de los hogares, los espacios de trabajo y áreas públicas de forma que favorezcan la sanitación y la “sana distancia” en la realización de las actividades cotidianas.

Como comunidad debemos pensar en comenzar a realizar más actividades al aire libre y en espacios abiertos. Debemos cambiar la manera en la que socializamos de manera presencial de forma que no afectemos el medio ambiente. Tal vez esto nos lleve a repensar nuestra cultura del consumo de servicios de entretenimiento así como la manera en la que consumimos y producimos cualquier tipo de bien. En la esfera política urge seguir de cerca el debate que enmarcan las decisiones de salud pública. Al corto plazo debemos preocuparnos por construir mecanismos de presión y de contraloría social que hagan efectiva la transparencia y la rendición de cuentas de las gestiones de la crisis sanitaria, sin tener que llamar a la protesta social convencional traducida en marchas o mítines multitudinarios. De

igual modo es necesario crear presión para que el sector salud deje de encontrarse desprotegido y se le invierta más dinero al equipamiento de los hospitales, al personal médico y al suministro de medicamentos.

Al largo plazo, en términos políticos debemos pensar en un marco jurídico e institucional responsivo a este tipo de emergencias y en políticas públicas que no hagan a un lado a ninguna persona sin importar su etnicidad, género o estatus social. También deben crearse leyes que resguarden protocolos de acción gubernamentales que no den cabida a las malas gestiones ni a los conflictos de interés de los manejos presupuestales que realiza la clase política. En estos términos hablar de políticas sanitarias debe ser en una cuestión de salud pública homologada y no una estrategia política o económica.

En el ámbito laboral debemos exigir que se cumplan las normas sanitarias en los espacios laborales donde se requiera hacer trabajo presencial. Debemos presionar para que la vida de las y los empleados no corran peligro a costa de la necesidad mantener un trabajo fijo. También debe insistirse en la creación de más y mejores empleos formales para reducir el número de personas sin prestaciones de seguridad social.

En términos educativos es necesario pensar en formas más pedagógicas de aprendizaje en línea, en la utilización de herramientas innovadoras y en la capacitación docente que permitan que la educación a distancia arroje resultados positivos sin ser un factor que aumente los niveles de abandono escolar ni cause estrés en las y los estudiantes de los diferentes niveles escolares. Debemos presionar porque las tecnologías de la información y las herramientas necesarias para la educación lleguen a todas las comunidades de manera gratuita, para que los programas educativos contengan información útil sobre la prevención del contagio y sobre los cuidados recomendados en caso de contraer covid.

Pero sobre todo lo que he mencionado anteriormente, creo que lo que más urge es abrir las puertas de las redes de la sociedad civil organizada a todas las personas. Esto es hacerlas visibles y accesibles para que la lejanía de la pandemia deje de ser una razón de desmotivación y de pérdida de la esperanza generalizada.

Estoy segura que mensajes como este hay muchos y que es importante lograr que

se hable lo más posible sobre este tema para catalizar al límite las bondades de la inteligencia colectiva.

Por lo anterior mencionado, y, aferrándome a la estabilidad emocional que me pueda sobrar, sigo queriendo imaginar un futuro mejor, en colectivo, de organización horizontal y adaptado a los desafíos que presenta la pandemia. Esto es sin tener que sacrificar nuestra necesidad de interacción social, pero sin perder de la mira en el hecho de que antes de la pandemia ya había desafíos urgentes a combatir y que, por el grado de dificultad que toman hoy, requieren ser atendidos con mayor prisa y abatiendo las limitaciones del distanciamiento social.

Ahora desconozco por completo hacia donde me lleve esta situación de incertidumbre que vivo en mi condición de joven, pero espero que estas líneas, aunque hayan sido leídas por alguien de otra edad o país, hayan servido de motivación en algún sentido. Tal vez para generar catarsis, tal vez para generar algo de empatía o tal vez de motivación para invitarme a sumar en cualquier proyecto futuro que busque poner manos a la obra para hacer de este mundo un lugar mejor.

CREACIONES reacciones GRÁFICAS Gráficas

Atardecer en Cozumel
Nelly

Sin Título
Andrea Victoria Reyes

Sin Título
Andrea Victoria Reyes

Sin Título
Pablo Uriel Mancilla Reyna

San Francisco de Asís
Aldo Andrés Casas Bravo

Estaba acostada,
desnuda en la arena.
Llegaron las estrellas,
cubrieron todo mi cuerpo,
para llevarse mis penas.

Estrellas: dibujo a lápiz
Ana Orea

ISSN 00005807

Contacto revista.epektasi@gmail.com

Diseño de portada, contraportada y editorial: Equipo de diseño Epéktasi

Imágenes y fotografías de apoyo a textos: libres de derechos de autor

DOI: 10.5281/zenodo.5042987

